

hochschule mannheim

Untersuchung von WebRTC unter Unified-Communications Gesichtspunkten

Johannes Stegmüller

Master-Thesis

zur Erlangung des akademischen Grades Master of Science (M.Sc.)

Studiengang Informationstechnik

Fakultät für Informationstechnik

Hochschule Mannheim

28.08.2014

Betreuer

Prof. Thomas Smits, Hochschule Mannheim

Matthias Litz, BeamYourScreen GmbH

Abstract

Untersuchung von WebRTC unter Unified-Communications Gesichtspunkten

In der vorliegenden Untersuchung wurden grundlegende Anforderungen an einen Unified-Communications-Standard zur Realisierung plattformübergreifender Audio-Video-Kommunikationsanwendungen mithilfe der Volere-Systematik, herausgearbeitet. Weiterhin wurde der Echtzeitkommunikationsstandard WebRTC auf die erarbeiteten Anforderungen untersucht. Die Hauptthemenpunkte der Untersuchung sind die Sicherheit von WebRTC, die Dauer des Verbindungsaufbaus eines Anrufs, die mögliche Verbreitung auf Endgeräten sowie die P2P-Übertragungseffizienz, die durch die Audio-Video-Codecs und Implementierung der Datenübertragung beeinflusst wird. Insgesamt bietet die Arbeit eine Übersicht über den aktuellen Stand von WebRTC und stellt eine Systematik bereit, mit der ähnliche Standards oder Protokolle verglichen werden können.

Investigation of WebRTC under Aspects of Unified-Communications

The current investigation outlines the essential requirements on a Unified-Communications-Standard for the realization of platform-independent audio-video-communication-applications. For requirement gathering the Volere-Method was used. Furthermore the real-time-communication-standard WebRTC was investigated on fulfillment of the gathered requirements. The main topics of investigation are the security of WebRTC, the duration of the connection-establishment of a call, the possible distribution on different devices as well as the p2p-transmission-efficiency, which is influenced by audio-video-codecs and by the implementation of data-transport. Overall this work contains an overview on the current status of WebRTC and provides a method to compare it to similar standards or protocols.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Aufbau der Arbeit	2
2	Grundlagen	3
2.1	Unified Communications	3
2.1.1	Definition	3
2.1.2	Modellaufbau	4
2.1.3	Formen der Kommunikation	5
2.1.4	Einsatzszenarien von UC	6
	UC-Business	6
	UC-User	7
2.2	WebRTC	7
2.2.1	Einleitung	7
2.2.2	Architektur	8
2.2.3	Beispielkommunikation	9
2.2.4	Codecs	10
	VoiceEngine	11
	iSAC	11
	iLBC	11
	Opus	11
	G.711 PCMA/PCMU	11
	VideoEngine	12
	VP8	12
2.2.5	Protokolle	12
	RTP	12
	NAT-Durchdringung	14
	NAT-Problematik	14
	STUN	15
	TURN	16
	ICE	16
	Session Management Protokolle	17
2.2.6	Stand der Implementierung	18
2.2.7	Lizenzierung der Implementierung	19

2.2.8	Alternativen zu WebRTC	19
	CU-RTC-Web	19
	Facetime	20
	Adobe RTMP	20
	Adobe RTMFP	21
3	Anforderungen an Unified Communications	23
3.1	Übersicht	23
3.2	Arten von Anforderungen	24
3.2.1	Funktionale-Anforderungen	24
3.2.2	Nicht-Funktionale-Anforderungen	24
3.3	Volere-SnowCard	25
3.4	Anforderungssteller	26
3.5	Erhebung der Anforderungen	28
3.5.1	Priorisierung von Anforderungen	29
3.5.2	Ermittlung des Bewertungskriteriums	29
4	Evaluation Web-RTC	31
4.1	Präsenz	31
4.1.1	Umsetzung	31
4.1.2	Fazit	32
4.2	Instant-Messaging	33
4.2.1	Umsetzung	33
4.2.2	Fazit	33
4.3	PIM	33
4.4	Dauer des Verbindungsaufbaus	34
4.4.1	SDP-Signaling-Ablauf	36
4.4.2	Kandidatengewinnung ICE	36
4.4.3	ICE-Verbindungsaufbau	37
4.4.4	DTLS Handshake	39
4.4.5	Fazit	40
4.5	Telefonie	40
4.5.1	p2p-Rohdatenaustausch mit SCTP	40
Allgemeiner Aufbau	40	
Endpunkt-Ausfalls-Erkennung	42	
Erkennung fehlerhafter Daten	42	
Fehlerkorrektur	42	
Komprimierung des Payload	42	
Overhead	43	
Staukontrolle	43	
Flusskontrolle	44	
Fazit	45	
4.5.2	AV-Datenübertragung mit RTP	45
Paketcharakteristiken in der AV-Datenübertragung	46	

	Staukontrolle der Videoströme	46
	Funktionsweise	46
	Fazit	48
	Übertragungseffizienz des RTP-Audiokanals	48
	Jitter-Kontrolle	48
	Fehlerverschleierung	49
	Fazit	49
4.6	Qualität der Codecs	51
4.6.1	Video	51
	VP8	51
	Allgemeine Qualität	51
	VP8 im Netzwerk	52
	Fazit	52
4.6.2	Audio	53
	Opus	53
	G.711	54
	iLBC	54
	iSAC	55
4.7	Sicherheit	56
4.7.1	Browsererlaubnis	56
	AV	57
	Screensharing	58
	SCTP-Datenkanäle	59
	Fazit	59
4.7.2	Peer-to-Peer-Verbindung	60
	Übernahme von p2p-Verbindungen	60
	Szenario	60
	Gegenmaßnahmen	60
	Kriterien	60
	Information	60
	Fazit	61
	Weiterverwendung beendeter p2p-Verbindungen	61
	Szenario	61
	Gegenmaßnahme	61
	Fazit	62
	Angriffe auf den Signaling Kanal	62
	Szenario	62
	Gegenmaßnahmen	63
	Fazit	63
	Angriffe auf DTLS-Verschlüsselung	63
	Szenarien	63
	DTLS-Konfiguration in WebRTC	63
	DTLS-Handshake	64
	Fingerprints	65

	Mögliche Attacken	65
	Fazit	68
	Böser Peer	68
	Szenario	68
	Gegenmaßnahmen	68
	Erkennung Anrufe durch Dritte	68
	Szenario	68
	Maßnahmen	68
	Fazit	68
	Ausspähen der IP	68
	Szenario	68
	Kriterien	69
	Fazit	69
	Browser Mixed Content	69
	Szenario	69
	Gegenmaßnahme	69
	Fazit	69
4.8	Endgeräte	70
4.8.1	Verfügbare Konfigurationen	70
4.8.2	Browserversionen	70
4.8.3	Features in den Browsern	71
	Statistiken	71
	Bewertung	71
	Desktop	73
	Smartphone	73
4.9	Entwicklung	75
4.9.1	Buildplattformen	75
4.9.2	Entwicklungsumgebungen	75
4.9.3	APIs	76
4.9.4	Dokumentation	76
5	Auswertung und Fazit	77
5.1	Priorisierung der Anforderungen	77
5.2	Ergebnisse	79
5.2.1	PIM, IM und Präsenz	79
	Präsenz	79
	Instant-Messaging	79
	Private Information Management	79
5.2.2	Leistung	80
	Dauer des Verbindungsaufbaus	80
	Rohdaten-Übertragungseffizienz	80
	AV-Übertragungseffizienz	81
	Codecs	81

5.2.3	Sicherheit	83
	Browserdialoge	83
	p2p-Verbindungsmanipulation	83
	Signaling-Kanal	83
	Kryptographie	84
	Sonstiges	84
5.2.4	Benutzbarkeit	84
	Endnutzerabdeckung	84
	Installationsaufwand	85
5.2.5	Sonstiges	85
5.3	Fazit	86
5.4	Mögliche anknüpfende Arbeiten	87
Abkürzungsverzeichnis		xi
Tabellenverzeichnis		xv
Abbildungsverzeichnis		xvii
Literaturverzeichnis		xix

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

In den letzten Jahren wurde durch die technische Weiterentwicklung mobiler Geräte und des Internets eine komplett neue Art von Softwareanwendungen ermöglicht. Mobilgeräte sind nicht mehr nur für konventionelle Telefonie geeignet, sondern auch für Video- und Audioanrufe und Konferenzen über das paketorientierte Internet. Durch die Entwicklung von entsprechenden, auf Mobilgeräten verfügbaren Anwendungen können im Vergleich zur herkömmlichen Telefonie nicht nur Kosten eingespart, sondern auch zusätzliche Programmfeatures wie Präsenz, Datenübertragung etc. ermöglicht werden. Für Endnutzer ist es zudem wünschenswert, dass Anwendungen für Mobilgeräte und Desktopsysteme verfügbar sind, die miteinander kommunizieren können. Ebenfalls sollen die Anwendungen auf allen Endsystemen ähnliche Programmfeatures und Bedienbarkeit aufweisen. Durch die Verfügbarkeit solcher Anwendungen und dem daraus resultierenden Zusammenschluss von Desktop- und Mobilsystemen kann die Erreichbarkeit von Nutzern verbessert und die gesamte Kommunikation erleichtert werden. Die Vereinheitlichung und Zusammenfassung von Kommunikationsmethoden im Bereich der Echtzeitkommunikation wird in der Literatur als Unified Communications (UC) bezeichnet.

Um Audio- Videoanwendungen von Grund auf neu zu entwickeln, wäre ein beträchtlicher Aufwand erforderlich. Daher kommen bei der Entwicklung oft Programmbibliotheken zum Einsatz. Aus den bestehenden Definitionen von UC lassen sich Anforderungen ableiten, die besagen, welche Eigenschaften eine Programmbibliothek mitbringen soll, um die oben genannten plattformübergreifenden Audio-Video (AV)-Anwendungen realisierbar zu machen. WebRTC ist ein neuer, sich noch

in Entwicklung befindender Standard, der in erster Linie zur AV-Kommunikation von Browsern dient, aber auch in anderen Anwendungen einsetzbar ist. Die frei verfügbare Implementierung des Standards kommt somit als Programmbibliothek für die Umsetzung solcher AV-Anwendungen in Frage.

In der folgenden Arbeit wird der aktuelle Stand von WebRTC auf die erwähnten UC-Anforderungen untersucht und dargelegt, wie weit UC-Anwendungen mit dem Standard realisierbar sind. Es wurde dazu ein Katalog von Anforderungen herausgearbeitet, mit dem auch vergleichbare Protokolle bzw. Programmbibliotheken auf ihre Tauglichkeit, UC-Anwendungen umzusetzen, überprüft werden können. Durch die durchgeführte Untersuchung auf die formulierten Anforderungen werden die Stärken und Schwächen von WebRTC für Anwendungsentwickler dargelegt und somit eine Entscheidungshilfe bei der Wahl des Protokolls zur Umsetzung von UC-Anwendungen geliefert. Abschließend wird der aktuelle Stand der Forschung im Bezug auf WebRTC und die unterliegenden Protokolle und Codecs aufgeführt und gezeigt in welchen Gebieten weitere Forschungsarbeiten anknüpfen können.

1.2 Aufbau der Arbeit

- **Kapitel 2 „Grundlagen“:** Hier wird dem Leser der abstrakte UC-Begriff vermittelt und der Grundaufbau von WebRTC beschrieben. Außerdem werden mögliche Alternativen zu WebRTC aufgeführt.
- **Kapitel 3 „Anforderungen an Unified-Communications“:** In diesem Kapitel wird das verwendete Verfahren zum Formulieren der UC-Anforderungen beschrieben, der mit dem Verfahren erarbeitete Anforderungskatalog befindet sich im digitalen Anhang.
- **Kapitel 4 „Evaluation WebRTC“:** Hier wird WebRTC auf die formulierten Anforderungen untersucht.
- **Kapitel 5 „Auswertung und Fazit“:** Die Ergebnisse aus Kapitel 4 werden zusammengefasst und ein Fazit gezogen. Hier befindet sich außerdem eine Auflistung möglicher anknüpfender Arbeiten.

Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Unified Communications

2.1.1 Definition

In der Literatur finden sich viele unterschiedliche Definitionen von UC. Der Begriff ist recht abstrakt und variiert je nach Hintergrund der Autoren. Eine relativ allgemeine Definition hat Rolf Wildhack in seinem „Handbuch für Unified Communications“ veröffentlicht.

„Unter Unified Communications (oder kurz UC) versteht man allgemein die Integration der verschiedenen Kommunikationsmethoden, die einem einzelnen Nutzer zur Verfügung stehen wie Telefonie, E-Mail, Instant-Messaging, virtuelle Konferenzen usw. Eine präzise Definition von UC ist allerdings nicht einfach, denn der Integrationsaspekt lässt vielfältige, auch periphere Aspekte zu.“ [44, S.13]

Die vielfältigen bestehenden Kommunikationsmethoden sollen also zusammengefasst und vereinheitlicht werden (integriert). Der Begriff Integration kann allerdings je nach Betrachtungswinkel unterschiedlich ausgelegt werden. Es lassen sich nach Wildhack zwei grundlegende Nutzungsaspekte von UC herausbilden. [44, S.14]

- Verbesserung der Kommunikation für einzelne Nutzer durch Beseitigung von Kommunikationsbarrieren, die durch die verteilte Mediennutzung entstehen, UC-User (UC-U)
- Das Einbringen der moderner Kommunikationsmethoden in Geschäftsprozesse zur Ablaufoptimierung, UC-Business (UC-B)

Während der Nutzen von UC-B sich relativ einfach durch quantitativ messbare Werte wie Zeiteinsparung messen lässt, ist der UC-B-Aspekt größtenteils durch weiche Größen, wie Nutzerzufriedenheit, einzuschätzen. [44, S.14]

2.1.2 Modellaufbau

Ein Modell das eine Übersicht über UC bietet ist auf Abbildung 2.1 zu sehen. Der Modellaufbau zeigt, welche technischen Schwerpunkte der UC-Begriff umfasst. Aus diesen Schwerpunkten wurden differenzierte Anforderungen an einen UC-fähigen Standard herausgearbeitet (siehe Kapitel 3).

Abbildung 2.1: UC Modell nach Wildhack ähnlich [44, S.134, Abb.4-1]

In der folgenden Auflistung werden die Begriffe aus 2.1 näher erläutert. Die auf die Abbildung folgenden Definitionen der einzelnen Begriffe richten sich lose nach [44, S.133].

- Orange
 - Präsenz: Informationen über Anwesenheit und Status der Benutzer
 - PIM: Personal Information Management, Verwaltung persönlicher Informationen z. B. Adressen, Aufgaben, Kalender/Termine, Mails, Nachrichten, Notizen, Wetter

- Grün
 - Alle grünen Elemente stellen die eigentlichen Dienste dar, auf die die Endnutzer zurückgreifen können.
 - UM: Unified Messaging, Verfahren um asynchrone (siehe 2.1.3) Kommunikationsdienste zusammenzufassen, kann als Untermenge von UC gesehen werden
 - Konferenz: Kommunikation mit mehr als zwei Teilnehmern
- Rot
 - Endgeräte: Endgeräte (PC, Smartphone, etc.) auf denen die Dienste implementiert sind
 - CEBP: Communications Enabled Business Process, Effizienzsteigerung von Geschäftsprozessen durch Einsatz von UC-Diensten
- Grau
 - Gemeinsame Daten: von mehreren Endpunkten aus genutzte gemeinsame Datenspeicher, wie FTP-Server oder SQL-Datenbanken
 - Management/Betrieb: Die UC zugrunde liegende (Hardware-)Infrastruktur
- Türkis
 - Fest-Mobil-Konvergenz, auch Fixed Mobile Convergence (FMC), Zusammenschluss von Festnetz- und Mobilfunk
 - Legacy Gateways: Schnittstellen zu traditionellen Telekommunikationseinrichtungen wie Festnetztelefon
- Lila
 - Protokolle und Standards: Werden von den Diensten genutzt um miteinander zu kommunizieren; Beispiele sind XMPP, SIP, RTP etc.

2.1.3 Formen der Kommunikation

In der heutigen Zeit gibt es viele Formen der elektronischen Kommunikation zwischen Menschen. Es wird unterschieden zwischen Formen der synchronen und der asynchronen Kommunikation.

Bei der asynchronen Kommunikation wissen die Kommunikationspartner in der Re-

gel nicht, ob ihr Gegenüber sich gerade am anderen Endgerät befindet. Der Initiator der Kommunikation erwartet keine unmittelbare Antwort auf seine Nachricht.

Bei der synchronen Kommunikation besteht ein offener Kommunikationskanal während des Kommunikationszeitraums zwischen den Kommunikationspartnern. Der Informationsaustausch erfolgt in Echtzeit. Beispielanwendungen finden sich in Tabelle 2.1. Kombinationen der beiden Formen sind nicht auszuschließen. In Instant-Messengern gibt es z. B. die Möglichkeit Nachrichten ohne Anwesenheit des Gegenübers zu versenden, die diesem dann später, bei der nächsten Anwendung des Messengers, zugestellt werden.

Tabelle 2.1: Formen synchroner und asynchroner Kommunikation

Form	Synchron Bsp.	Asynchron Bsp.
Textaustausch	Instant-Messaging	Email
Audio	Telefongespräch	Anrufbeantworter
Video	Videokonferenz	MMS

2.1.4 Einsatzszenarien von UC

Da UC ein sehr weitläufig definierter Begriff ist, sind hier zwei fiktive Einsatzszenarien aufgeführt, die darlegen, wie eine UC-Umsetzung aussehen könnte.

UC-Business

Alice ist Mitarbeiterin bei einer großen Firma mit vielen verschiedenen Abteilungen. Sie soll auf der nächsten Fachmesse einen Messestand anmieten und die Mitarbeiter, die das Unternehmen repräsentieren, koordinieren. Es werden auf der Messe Mitglieder der Entwicklungsabteilung und des Marketing vertreten sein. Um den Auftritt beider Abteilungen zu koordinieren beruft Alice an ihrem Firmen-PC eine Konferenz zwischen den beiden Abteilungen ein, die sie dann moderiert. Während der Konferenz passt Alice den Messestandplan an. Die Mitarbeiter aus den Abteilungen wird das Dokument live übertragen. Sie können sich dadurch die Lage besser vorstellen und eigene Vorschläge einbringen. Am Ende der Konferenz stellt sich heraus, dass eine etwas größere Standfläche nötig sein wird. Alice ruft ihren Vorgesetzten an, um ihn darüber zu informieren. Ihr Anruf wird sofort angenommen, da ein erfolgreiches Auftreten auf der Messe für den Vorgesetzten hohe Priorität hat und er die Rufumleitung für ihren Kontakt deaktiviert hat. Ansonsten wäre ihr Anruf zur Sekretärin weitergeleitet worden. Noch während des Gesprächs schalten

sie den Messebetreiber hinzu, um über eine mögliche Erweiterung der Fläche zu verhandeln. Während sie sich unterhalten können sie relevante Zahlen in ein Chatfenster eingeben. [44, S.195]

UC-User

Bob will mit Bekannten am Abend in der Stadt ins Kino gehen. Es ist bereits Nachmittag und er befindet sich auf einer längeren Zugfahrt in diese Stadt. Es gibt fünf verschiedene Kinos in der Stadt und die Bekannten haben alle unterschiedliche Filmvorlieben, deshalb ist Koordination erforderlich. Mit seinem Smartphone erstellt Bob eine Online-Arbeitsfläche mit Chat, zu der er alle Bekannten einlädt. Sollte eine Bekannter keinen Online-Zugang zu dieser Arbeitsfläche haben wird er per SMS/MMS mit eingebunden oder per Audionachricht telefonisch über das bevorstehende Ereignis informiert. Sofern ein von Bob geladener Bekannter die Kontaktdaten der anderen Teilnehmer nicht besitzt, kann er sie über die Arbeitsfläche zu seinem Adressbuch hinzufügen. Die von Bob erhaltenen Kontaktdaten werden dann auf all seinen Endgeräten aktualisiert. Auf der Arbeitsfläche werden nun asynchron Vorschläge für Ort, Zeit und Film ausgetauscht. Sind genügend Vorschläge vorhanden, kann eine durch die Arbeitsfläche unterstützte Abstimmung über das endgültige Ziel durchgeführt werden. Auf einer Karte innerhalb der Arbeitsfläche sind die aktuellen Positionen aller geladenen Bekannten zu sehen. Diese können für die Organisation von Mitfahrgelegenheiten genutzt werden.

2.2 WebRTC

2.2.1 Einleitung

WebRTC ist ein neuer Standard, der gängigen Browsern erlaubt peer-to-peer (p2p) Verbindungen untereinander aufzubauen und in Echtzeit Daten auszutauschen. Es ist möglich Audio-/Sprachdaten, Videodaten sowie Rohdaten beliebiger Natur auszutauschen. Für den bandbreiteneffizienten Datenaustausch stellt WebRTC verschiedene Kompressionscodecs bereit.

Arbeitsgruppen der Internet Engineering Task Force (IETF) sowie des World Wide Web Standards Consortium (W3C) befassen sich momentan mit der Standardisierung. Die IETF kümmert sich dabei um die Entwürfe der WebRTC zugrundeliegen-

den Internetprotokolle und deren Konfiguration. Das W3C definiert die APIs aus den Entwürfen der IETF. Die eigentliche Implementierung von WebRTC steht als Open-Source-Projekt zur Verfügung und wird maßgeblich von Google-Mitarbeitern vorangetrieben.

2.2.2 Architektur

Abbildung 2.2: WebRTC Kompletarchitektur [24]

WebRTC richtet sich wie oben erwähnt grundsätzlich an die Nutzer von Browsern und bietet daher mit der „Web-API“ eine Schnittstelle für die Entwickler von Webapplikationen für den Zugriff auf WebRTC-Funktionalitäten. Diese Schnittstelle ist in Javascript definiert. Die Web-API kommuniziert mit der „WebRTC C++ API“ (auch „PeerConnection“ genannt). Die PeerConnection wird bei Einsatz von WebRTC im Browser als Teil der Browserimplementierung zur Verfügung gestellt und von den Browserherstellern gepflegt. Sie kann aber auch mit entsprechendem Aufwand in anderen Applikationen, als im Webbrowser, verwendet werden. Die PeerConnection enthält alle grundlegenden Funktionen und Protokoll- und Codeimplementierungen von WebRTC.

Um eine Kommunikation aufzubauen und zu verwalten, wird ein Session-Management-Protokoll verwendet, das in WebRTC selbst nicht implementiert ist. Die Entscheidung über das Protokoll wird den Anwendungsentwicklern überlassen.

Die VoiceEngine ist für die Verarbeitung von Audio-Sprachdaten zuständig und stellt Audiocodexs, Equalizer und verschiedene Audiofilter zur Verbesserung der Audioqualität zur Verfügung. Sie greift Audiodaten vom Audio/Capture Renderer ab, der eine Schnittstelle zur Hardware des WebRTC-Endgeräts darstellt und dessen Implementierung standardmäßig von den Browserherstellern überschrieben werden kann.

Mit der VideoEngine werden Videodaten vom VideoCapturer verarbeitet. Auch hier stehen wieder verschiedene Codecs sowie Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung des Videoerlebnisses zur Verfügung. Der VideoCapturer kann ebenfalls von den Browserherstellern überschrieben werden.

In WebRTC sind zusätzlich verschiedene Protokolle implementiert, die zur Datenübertragung zwischen den einzelnen Peers dienen. Diese sind in der Gruppe Transport in der Abbildung zusammengefasst.

2.2.3 Beispielkommunikation

Abbildung 2.3: Einfache WebRTC Kommunikation [38, Abbildung 1-2, S.3]

Auf der Abbildung 2.3 ist ein einfaches Kommunikationsbeispiel zwischen zwei WebRTC fähigen Browsern (Peers) gegeben. Der folgende Ablauf soll ein Beispiel aufzeigen, wie eine WebRTC Kommunikation ungefähr aussieht. Im ersten Schritt verbinden sich die Peers mit dem WebServer. Hier erfolgt in der Regel eine Anmeldung mit Benutzername und Passwort. Sind beide Nutzer authentifiziert, werden Präsenzinformationen ausgetauscht. Für das Empfangen solcher Informationen muss ein Peer stets eine Verbindung zum Server offen halten, da jederzeit asynchron neue Präsenzinformationen vom Server kommen können. Auf der Abbildung wird dies mit WebSockets realisiert, es kommen allerdings auch andere Protokolle in Frage, die in 2.2.5 beschrieben sind. Diese Protokolle sind momentan kein Bestandteil von WebRTC. Will einer der Peers eine RTC-Sitzung mit dem anderen starten, sendet er ein Session Description Object (SDO) über den Server zum gewünschten Kommunikationspartner. Das SDO enthält grundlegende Informationen zum Sitzungsaufbau und ist in 2.2.5 genauer beschrieben. Erhält der Kommunikationspartner das SDO, schickt er ein eigens generiertes SDO zum Initiator der Sitzung zurück. Sobald die Peers das SDO des jeweiligen Kommunikationspartners erhalten haben, beginnen sie eine p2p-Verbindung aufzubauen. Der Austausch der Sitzungsdaten über das SDO wird „Signaling“ genannt. Für die Signaling-Kommunikation zum Server ist in WebRTC kein Protokoll implementiert. Beispiele für verwendbare Protokolle finden sich ebenfalls unter 2.2.5. Der p2p-Verbindungsaufbau kann durch Router mit Network Address Translation (NAT) (siehe Erklärung in 2.2.5) erschwert werden, hinter denen sich die Peers befinden. Um dennoch eine Verbindung aufzubauen, wurden in WebRTC das Session Traversal Utilities for NAT (STUN) und das Interactive Connectivity Establishment (ICE) Protokoll implementiert. Die beiden Protokolle sind unter 2.2.5 genauer beschrieben. Sobald eine Verbindung aufgebaut wird, erfolgt ein Austausch von Daten über das Real-Time Protocol (RTP), das in 2.2.5 näher erläutert wird. Die Transportierten Daten können Audio-, Video- oder auch beliebige andere Daten sein. Für die optimale Bandbreitennutzung von Audio-Videodaten stellt WebRTC verschiedene Codecs bereit, die in 2.2.4 aufgeführt sind.

2.2.4 Codecs

Die Codecs dienen in WebRTC grundsätzlich der (De-)Komprimierung von AV-Echtzeitdaten. Die wahrgenommene Qualität der Mediendaten skaliert mit der verwendeten Bitrate zur Kodierung. Die Kodierbitrate ist in vielen der in WebRTC

zum Einsatz kommenden Codecs variabel und wird algorithmisch wechselhaften Netzwerkbedingungen, wie Jitter und Paketverlusten, angepasst.

VoiceEngine

iSAC Internet Speech Audio Codec (iSAC) ist ein proprietärer Sprach- und Audio-codec für Breitbandübertragung und wurde von Global IP Solutions (GIPS), welches mittlerweile Teil von Google ist, entwickelt. Der Fokus des iSAC liegt auf der Übertragung von Sprachdaten in Breitbandqualität bei niedrigen bis mittleren Bitraten. Die Abtastrate liegt bei 16 oder 32 kHz. Die Bitrate des Codecs passt sich dem eingehenden Audiosignal an. Es ist ebenfalls möglich, die Bitrate von der verfügbaren Kanalbandbreite abhängig zu machen. Die Bitrate des Codecs reicht von 10 bis 56 kBit/s. [29, avt-rtp-isac-04]

iLBC Der internet Low Bitrate Codec (iLBC) wurde für Voice-over-Ip-Anwendungen entworfen. Der Codec wurde wie iSAC von GIPS entwickelt. Er ist für schmalbandige Sprachsignale mit Bitraten von 13.33 kBit/s (bei 30 ms Frames) oder 15.20 kBit/s (bei 20 ms Frames) entworfen und ist verlustbehaftet. Der Codec ist optimiert, auch bei Paketverlusten bzw. Verzögerungen sind nur geringfügige Verluste in der Sprachqualität zu verzeichnen. Die Abtastrate liegt bei 8 kHz. Zum Codieren wird blockunabhängige lineare prädiktive Codierung verwendet (LPC). [30, rfc3951]

Opus Opus ist ein verlustbehafteter Sprach- und Audiocodec. Die Bitrate ist hochgradig skalierbar und bewegt sich in Bereichen von 6 bis 510 kBit/s. Damit ist schmalbandige Sprachcodierung sowie die Übertragung von hochqualitativer Stereomusik möglich. Zur Codierung wird lineare Prädiktion sowie diskrete Cosinustransformation verwendet. [30, rfc6716]. Der Codec unterstützt je nach Audioqualität Abtastraten von 8 kHz bis 48 kHz. WebRTC fähige Browser müssen nach IETF diesen Codec unterstützen. Es wird empfohlen, ihn als erste Wahl bei der Codecaushandlung anzubieten [29, rtcweb-audio-05].

G.711 PCMA/PCMU Auch diese Codecs müssen WebRTC-fähige Browser nach IETF unterstützen [29, rtcweb-audio-05]. Beide Codecs sind verlustbehaftet und wurden von der ITU Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) zur Codierung von Sprachsignalen standardisiert. Die Codierung wird über Pulse Code Modulation (PCM) durchgeführt und ist verlustbehaftet. Den Standard gibt es in

zwei Variationen PCMA (A-Law) und PCMU (μ -Law), die sich in der Signalkompandierung unterscheiden und wird für Festnetz und IP-Telefonie eingesetzt. Die Abtastrate der Codecs liegt bei 16 oder 32kHz und die Bitrate bei 48,56 oder 64 kBit/s.[39]

VideoEngine

Für die Videocodecs gilt grundlegend, dass sie mindestens 10 fps und eine Auflösung von 320x240 Pixeln unterstützen. [29, cbran-rtcweb-codec-02]

VP8 Ein verlustbehafteter Videocodec, der für niedrige Übertragungsverzögerung (Latenz) entworfen wurde. VP8 wurde ursprünglich vom Unternehmen „On2 Technologies“ entwickelt, das 2010 von Google aufgekauft wurde. Mittlerweile ist VP8 lizenzgebührenfrei, der Source-Code offengelegt und standardmäßig in WebRTC implementiert. Er kommt auch im von Google vorangetriebenen Videocontainer-Format WebM in Kombination mit dem Vorbis Audiocodec zum Einsatz.

VP8 fasst ähnlich beschaffene quadratische Pixelblöcke eines Bildes zu Subblöcken zusammen. Außerdem wird prädiktive Kodierung genutzt, um solche Blöcke über mehrere zeitlich versetzte Frames hinweg vorherzusagen. Vereinfacht gesagt werden Ähnlichkeiten in der örtlichen zeitlichen Anordnung der Bilder genutzt, um die Datenrate zu reduzieren. [30, rfc6386]

2.2.5 Protokolle

Der komplette Protokollstack ist auf Abbildung 2.4 WebRTC p2p-Protokollstack auf der rechten Seite abgebildet. Auf der linken Seite ist der Protokollstack für die Kommunikation über den Signaling-Kanal zu sehen. Bei der serverseitigen Kommunikation handelt es sich lediglich um Möglichkeiten zur Realisierung die Protokolle sind nicht im Standard spezifiziert.

RTP

Das RTP ist ein Protokoll, das allgemein für den Transport von Audio-Video-Echtzeitdaten genutzt wird. Die versendeten Daten werden mit Zeitstempeln versehen, um beim Empfänger eine korrekte Rekonstruktion der Datenströme zu ermöglichen. RTP unterstützt Unicast und Multicast Datenströme, womit Konferenzen leicht realisiert werden können. Pro vorhandenem Datenstrom bei einer p2p-Kommunikation

Abbildung 2.4: Webrtc-Protokollstack, serverseitig (links) und peerseitig (rechts) [28, Abb. 18-3]

wird jeweils eine RTP-Sitzung erstellt. So werden zum Beispiel beim Senden von Audio- und Videodaten gleichzeitig zwei RTP-Sitzungen erstellt. [41, S.90f] Das Real-Time Control Protocol (RTCP) ergänzt RTP indem es Quality of Service (QoS) Informationen zwischen den Peers austauscht und einige wenige Funktionen zur Sitzungssteuerung bereitstellt. [41, S.95]

Für WebRTC wurden einige spezifische Konfigurationsmaßnahmen und Erweiterungen zu den RTP/RTCP Protokollen hinzugefügt. Als Transportschicht wird nach [29, rtcweb-rtp-usage-15] das User Datagram Protocol (UDP) Protokoll genutzt. Es folgt hier eine Übersicht der wichtigsten Einstellungen.

In WebRTC wird RTP/RTCP unter der Verwendung des „RTP/SAVPF“ Profils konfiguriert. [34, S.7] Zum einen werden die versendeten Paketdaten der RTP- und RTCP-Protokolle verschlüsselt. Ein Teil der Schlüsselaushandlung erfolgt mit dem Session Description Protocol (SDP) über den Signaling-Kommunikationskanal [30, rfc3711]. Zum anderen ist für dieses Profil ein Mechanismus vorgesehen, bei dem Empfänger von Paketen über RTCP eine zeitnahe Rückmeldung (Feedback) über Empfangsstatistiken und etwaige Paketverluste zu geben, damit der Sender sein Sendeverhalten anpassen kann [30, rfc4585].

Viele gleichzeitig aktive RTP-Sitzungen zwischen zwei Peers werden in WebRTC über einen gemeinsamen Strom der Transportschicht übermittelt. Dadurch braucht jeder Peer nur einen Port für den kompletten p2p-Verkehr. Bei NAT-Verwendung wird ebenfalls nur jeweils ein Port in Beschlag genommen. Diese Technik wird auch Portmultiplexing genannt. Auch die RTCP-Pakete werden über diesen gemeinsamen Strom versendet. [34, S.9]

NAT-Durchdringung

NAT-Problematik Internetprovider, Firmen und Privatanwender verwenden oft NATs, welche eine große Menge von IP-Adressen, die hinter einem Internetzugangsroutern liegen, auf eine einzige IP-Adresse abbilden. Die Abbildung erfolgt mithilfe von NAT-fähigen Internetzugangsroutern. Diese Router verwalten eine Tabelle, die Ports der Internet-IP-Adresse mit spezifischen Geräten und Ports des internen Netzwerks assoziiert. [30, rfc1631]

Ein sich außerhalb des internen Netzwerks befindender Internetnutzer kann ohne weiteres Vorwissen nicht feststellen, welche Ports des NAT-Routers mit welchen Endgeräten im internen Netzwerk verbunden sind. Diese Problematik ergibt sich in WebRTC beim Aufbau einer p2p-Verbindung über das RTP. Ein Peer, der eine Verbindung zu einem Peer hinter einer NAT aufbauen will, weiß nicht, hinter welchem Port des NAT-Routers sich sein gewünschter Kommunikationspartner befindet und auf eingehende Verbindungen wartet.

Es gibt verschiedene Arten von NATs, die mit unterschiedlichem Aufwand zu durchdringen sind. Die folgende Aufzählung verschafft eine Übersicht. Zur Vereinfachung der Formulierung wird in der Aufzählung der Host hinter der NAT als Host A bezeichnet und der kontaktierende Host als Host B. Host B befindet sich nicht hinter einer NAT. In Abbildung 2.5 ist die Situation bildhaft dargestellt.

Abbildung 2.5: Beispieltopologie mit NAT

- **Full Cone NAT:** Statisches Mapping-Schema, keine Selektierung von eingehenden Paketen aus dem öffentlichen Netz. Sofern der Port stimmt, wird das Paket bedingungslos an Host A weitergegeben. Einträge in der Mappingta-

belle sind nur eine bestimmte Zeitdauer gültig. Dieser NAT-Typ stellt den am einfachsten zu durchdringenden dar. [41, S.277f.]

- **Restricted Cone NAT:** Statisches Mapping-Schema, jedoch muss eine Verbindung prinzipiell vom Host im internen Netz begonnen werden. Eine Verbindung von Host B aus kann nur dann eingeleitet werden, wenn der Host A bereits mindestens ein Paket zu Host B gesendet hat. Die Berechtigung, an diesen spezifischen Port zu senden, ist in der Regel durch den NAT-Router zeitlich begrenzt. [41, S.279f.]
- **Port Restricted Cone NAT:** Fügt eine Erweiterung zum Restricted Cone NAT hinzu, die besagt, dass Host B nur Kontakt zu Host A aufnehmen kann, wenn sein Quellport bereits von Host A in einer vorhergehenden Kommunikation angesprochen wurde. [41, S.279]
- **Symmetric NAT:** Anders als die vorhergehenden Einträge dieser Liste arbeitet die Symmetric NAT nicht mit einem statischen Mapping Schema. Das Mapping-Schema am NAT-Router ist von der IP und vom Quellport des Host B abhängig. Ein Mapping-Schema wird für ein solches IP:Port Wertepaar angelegt, sobald Host A Host B kontaktiert. Auch hier sind die Mapping-Schemen zeitbegrenzt angelegt und müssen bei längerer Kommunikation durch den erneuten Austausch von IP-Paketen aufrechterhalten werden. [41, S.282f.] Im Prinzip ist die Restriktion im Symmetric NAT die gleiche wie im Port Restricted Cone NAT, nur dass bei diesem das Mapping-Schema nicht abhängig von IP und Port des Gegenübers ist.

STUN Ein Client, der sich hinter einer NAT befindet, weiß in der Regel weder seine öffentliche IP-Adresse noch die assoziierten Ports mit seinem Gerät im NAT-Router. Um diese Informationen in Erfahrung zu bringen, kontaktiert er einen STUN-Server, der sich im Internet befindet. Der Server antwortet mit der öffentlichen IP des Clients und dem ausgehenden Port der Anfrage am NAT-Router. Dem Client ist es somit möglich, die Portassoziation zu erfahren. Das STUN-Protokoll verwendet TCP- und UDP-Transport. Es kann damit auch in Erfahrung gebracht werden, ob der Router eine Firewall hat, die z. B. UDP-Kommunikation auf dem spezifizierten Port blockiert. [30, rfc5389] Abbildung 2.6 zeigt exemplarisch den Ablauf einer STUN-Kommunikation.

Hat der Client diese Information erhalten und will als Peer in einer p2p-Sitzung teilnehmen, kann er diese über den Signaling-Pfad seinem gewünschten Kommuni-

kationspartner mitteilen. In WebRTC wird die öffentliche IP und der RTP Port mit dem SDO übertragen.

Abbildung 2.6: Öffentliche IP und Port mit STUN

Unter Linux kann der auf Abbildung 2.6 dargestellte Ablauf mit `sudo stun www.stunserver.org -v -p 80` nachvollzogen werden.

Die Überwindung einer NAT ausschließlich durch Nutzung von STUN ist bei der Anwendung von Symmetric NATs nicht möglich. Die öffentliche Adresse, die über den STUN-Server ermittelt wird, kann nicht vom anderen Peer genutzt werden, da im NAT-Router für jedes IP:Port-Paar von außerhalb ein anderes Mapping-Schema angelegt wird.

TURN In bestimmten Situationen, z. B. bei der Verwendung von Symmetric NATs (siehe oben), ist es nicht möglich, eine Direktverbindung mithilfe von STUN zwischen einem Peer hinter einer NAT aufzubauen. In diesen Fällen wird der Datenverkehr mit Traversal Using Relays around NAT (TURN) (eine Erweiterung des STUN-Protokolls) über einen Zwischenknoten im öffentlichen Internet geleitet. [30, rfc5766] Oft laufen STUN- und TURN-Server auf dem selben Gerät und haben die gleiche IP.

ICE ICE ist ein globaler Ansatz zur systematischen Durchdringung von NATs, der sich unter anderem das STUN und das TURN Protokoll zu Nutze macht. Ein Peer (Peer A) wendet diese Verfahren an, um eine Liste von IP-Adressen und Ports zu erhalten, unter denen er erreichbar ist. Kommt es nun zum Aufbau einer p2p-Sitzung mit einem anderen Peer (Peer B), teilt Peer A Peer B diese Liste über den Signaling-Weg mit. Peer B hat vor dem Sitzungsaufbau ebenfalls eine solche Liste

ermittelt und teilt diese Peer A ebenfalls über den Signaling-Weg mit. Die Listeneinträge repräsentieren verschiedene Kontaktmöglichkeiten unter denen die beiden Peers erreichbar sind. Sie sind mit einer algorithmisch ermittelten Priorität versehen. In WebRTC wird diese Liste als „ICE-Kandidatenliste“ mit dem SDO aus dem SDP Protokoll (siehe Unterkapitel 2.2.5) übertragen. Die Peers gehen nach Erhalt der Liste des Gegenübers die Einträge der Priorität nach durch und prüfen diese auf Erreichbarkeit. Sollte über einen Eintrag eine Verbindung erfolgreich hergestellt werden, wird dieser für die p2p-Verbindung verwendet, ansonsten wird der Eintrag mit der nächst niedrigeren Priorität überprüft. [41, S.300ff.] In WebRTC haben in der Regel ICE-Kandidaten mit der lokalen IP eines Peers die höchste Priorität, dann folgen die durch STUN ermittelten öffentlichen IPs und Ports, danach folgen Verbindungen, die über einen TURN-Server ermöglicht werden.

SDP Das SDP ist ein Teil von Session Initiation Protocol (SIP) und wird allgemein zur Beschreibung von Medien eingesetzt, die während einer Sitzung verwendet werden [30, rfc6120]. Die Beschreibung wird mithilfe eines textbasierenden Datensatzes, dem SDO, formuliert. In WebRTC wird das SDO über den Signaling-Pfad zwischen den Peers einer Sitzung ausgetauscht und enthält Informationen über die Medientypen (Audio/Video), die während einer Sitzung zum Einsatz kommen. Zu den einzelnen Medientypen enthält es jeweils die Codecs, die ein Peer auf seiner Seite unterstützt. Auch enthält es Informationen zum Aufbau der RTP-Verbindung zwischen den Peers, für die RTP-Verschlüsselung und die ICE-Kandidatenliste zur Durchdringung der NAT.

Session Management Protokolle

Der Austausch von RTC-Sitzungsdaten (Signaling) und die Aktualisierung der Präsenzinformation der Peers sind die Hauptaufgaben von Session Management Protokollen. Innerhalb dieser Protokolle kann auch bereits eine Kontaktverwaltung integriert sein. Die folgenden Protokolle lassen sich mit WebRTC kombinieren, sind aber nicht direkter Bestandteil des Standards, denn die Wahl von Session Management bleibt hier den Anwendungsentwicklern überlassen. In der Regel ist für den Signaling Prozess ein zusätzlicher Server notwendig (siehe auch 2.2.3).

- Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Ein für Instant-Messaging entworfenes Protokoll, das auf TCP aufsetzt. Ausgetauschte Daten wer-

den in XML formuliert und die Client-Server Kommunikation kann mit SSL gesichert werden. [30, rfc6120]

- SIP: Wird im allgemeinen zur Übermittlung von Signalisierungsnachrichten zum Aufbau und der Kontrolle von Realtime-Kommunikationsverbindungen verwendet. Es kann für Konferenzen sowie p2p-Verbindungen genutzt werden. [41, S.125f.] Präsenzfunktionen können mit den SUBSCRIBE und NOTIFY Nachrichten realisiert werden. [41, S.173] Es ist allerdings ein gewisser Eigenaufwand erforderlich, um die Präsenzfunktionen nur mit SIP umzusetzen.
- SIP for Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions (SIMPLE): Spezifiziert den Austausch von Präsenzinformationen und Instant-Messaging auf Basis von SIP. Es kann wie SIP selbst auf viele verschiedene Protokolle aufsetzen (TCP, UDP, SCTP) und über mit Transport Layer Security (TLS) verschlüsselt werden. Mit SIMPLE können Signaling-Daten über eine RTC-Sitzung oder durch einzelne Nachrichten ausgetauscht werden. Herausgabe unterschiedlicher Präsenzinformationen je nach Kontaktgruppe ist möglich. [30, rfc3856]
- Eigene Implementierung des Session Management ist möglich. Grundanforderung ist der Austausch von textbasierenden Daten zwischen zwei Peers. Außerdem sollte die Verbindung zwischen aktiven Peers und Server stets offen sein für das Aktualisieren der Präsenzinformationen. Es können zum Beispiel HTTP-Polling und WebSockets (bidirektionale, persistente TCP-Verbindung) als grundlegende Techniken für eine solche Implementierung genutzt werden.

2.2.6 Stand der Implementierung

Die momentane WebRTC-Implementierung ist in C++ („Native-API“) verfasst. Es gibt APIs für Javascript, Java und Objective C, die auf die Native-API zugreifen können. Erwähnenswert ist auch, dass die Implementierung Teile von libjingle verwendet [22]. Libjingle (auch „Talk“) ist eine Implementierung der Jingle XMPP-Erweiterung (XMPP-0166), die das XMPP-Protokoll um Möglichkeiten zur Aushandlung einer p2p-Sitzung über den Signaling-Weg ergänzt. Dadurch, dass libjingle Komponenten bereits in WebRTC zur Verfügung stehen, liegt es nahe die XMPP-Funktionalitäten von libjingle für das Session-Management zu verwenden.

2.2.7 Lizenzierung der Implementierung

Google verlangt keine Lizenzgebühren für die Nutzung der WebRTC-Implementierung und der unterstützten Codecs (VP8, iSAC, iLBC) [20]. Der Code kann in kommerzieller sowie Open-Source Software eingesetzt werden. Auch eine Modifikation ist erlaubt [18]. Es gibt allerdings einige Einschränkungen [23].

- Es muss bei Binärdateien und Sourcecode Veröffentlichungen der WebRTC-Teil durch das Zufügen des WebRTC-Lizenztexts kenntlich gemacht werden.
- Der Name „Google“, oder der von sonstigen Beitragenden, darf ohne Erlaubnis nicht zur Vermarktung einer entwickelten Softwarelösung verwendet werden.
- Die WebRTC-Urheber sind nicht für eventuell auftretende Schäden durch WebRTC verantwortlich.

Als WebRTC-Urheber gelten einige Einzelpersonen sowie die folgenden Firmen [19].

- Google Inc., Internetdienstleistungen (USA)
- Intel Corporation, PC-Mikroprozessorhersteller (USA)
- MIPS Technologies, Verkauf von Chipdesigns auf Basis der MIPS-Architektur (USA)
- Mozilla Foundation, Non-Profit Organisation zur Unterstützung der Entwicklung von Mozilla (USA)
- Opera Software ASA, Browser-Software Entwickler (Norwegen)
- Vonage Holdings Corp. , eine Firma für Breitband-Internet-Telefonie (USA)
- Tamasys Communications, Softwarelösungen auf Basis von WebRTC (Singapur)

2.2.8 Alternativen zu WebRTC

CU-RTC-Web

CU-RTC-Web bezeichnet einen Entwurf zur Realisierung von Echtzeitkommunikation von Browsern, der von Microsoft als Alternative zur gängigen WebRTC-Spezifikation beim W3C eingereicht wurde. In erster Linie soll die WebAPI auch in

Javascript spezifiziert sein, allerdings den Entwicklern von Webanwendungen mehr Entscheidungsfreiheit lassen, was die Aushandlung der Medien über den Signaling-Kanal angeht. Dies wird damit erreicht, dass auf das SDP (und ferner JSEP welches SDP verwendet) verzichtet wird, da dieses als instabil erachtet wird und schnell zu Kompatibilitätsproblemen in unterschiedlichen Browserimplementierungen führen kann. Dadurch ist den Entwicklern freigestellt, wie sie die Signaling-Daten letztendlich aufbauen. Microsoft sympathisiert jedoch mit dem Videocodec H.264 und hat Bedenken über die Verwendung von VP8. [27]

Facetime

Eine proprietäre Anwendung zur Realisierung von P2P-AV-Chats von Apple. Baut auf viele offene Standards auf, die auch in WebRTC zum Einsatz kommen. SIP für das Signaling, ICE (mit TURN und STUN) für die Überwindung von NATs und das RTP zur Übertragung der Medienstreams. Als Videocodec wird allerdings H.264 verwendet und für die Audiokodierung H.264 and Advanced Audio Coding (AAC). [13]

Adobe RTMP

Das Real Time Messaging Protocol (RTMP) ist ein Protokoll von Adobe zum Austausch von Daten über einen Server, das 2009 offengelegt wurde. Es verwendet das TCP-Protokoll als Transportprotokoll, wodurch Datenverluste verhindert werden können. [11] Eine Darstellung einer grundlegenden Topologie ist in Abbildung 2.7 zu sehen.

Abbildung 2.7: RTMP-Grundaufbau [11]

Adobe RTMFP

Das Real Time Media Flow Protocol (RTMFP) von Adobe ist ein Protokoll zum sicheren Transport von RTC-Multimediateilen, aber auch großer Datenmengen beliebiger Art. Es kann sowohl für p2p-Einsatz als auch für Client-Server Kommunikation genutzt werden. Es spezifiziert auch Mechanismen zur Überwindung von NATs. Abbildung 2.8 zeigt den grundlegenden Aufbau. RTMFP ist in verschiedenen verbreiteten Adobe Produkten implementiert: Im Flash Player, im Adobe Media Server (AMS) und in der Adobe Integrated Runtime (AIR). Es wurde im November 2013 unter der Kategorie „Informational“ als IETF-RFC-Dokument veröffentlicht. [30, rfc7016]

Als Transportprotokoll zwischen den Peers und dem Server wird das UDP-Protokoll verwendet. Es ist verbindungslos und es erfolgt keine Überprüfung, ob Daten tatsächlich ankommen. RTMFP unterstützt nur p2p-Verbindungen zwischen maximal zwei Peers, Multicasting wird nicht unterstützt.[11]

Abbildung 2.8: RTMFP-Grundaufbau [11]

Kapitel 3

Anforderungen an Unified Communications

3.1 Übersicht

Dieses Kapitel beschreibt das Verfahren, mit dem Anforderungen an eine UC-Lösung erarbeitet wurden. Über das beschriebene Verfahren ist ein Anforderungskatalog entstanden, der in den Anschlusskapiteln auf beide Standards angewendet wird, um zu überprüfen, inwieweit sie diese Anforderungen erfüllen. Der Anforderungskatalog befindet sich im digitalen Anhang unter *Evaluation/VolereAnforderungenUC*

Allgemein wurden auf Teile des Volere-Anforderungsprozesses zurückgegriffen, um Anforderungen zu formulieren und herauszuarbeiten. Der Volere-Anforderungsprozess („Volere“ italienisch für „wollen“) ist ein Prozess, um Anforderungen zu erkennen, zu verifizieren und zu dokumentieren. [40, S.11]

Dieses Kapitel beschreibt zunächst, welche Arten von Anforderungen es gibt und wie diese gegliedert sind (Siehe Unterkapitel 3.2). Anschließend wird darauf eingegangen, mit welchem Schema einzelne Anforderungen formuliert wurden (Unterkapitel 3.3). Es werden dann die Anforderungssteller ermittelt (Unterkapitel 3.4), die Personen oder Organisationen, die Anforderungen an einen UC-Standard stellen. Zum Schluss dieses Kapitels wird das Verfahren beschrieben, mit dem die Anforderungen herausgearbeitet wurden (Unterkapitel 3.5).

3.2 Arten von Anforderungen

Der Volere-Prozess definiert 27 verschiedene Typen von Anforderungen. Der Anforderungstyp wird in der SnowCard (siehe 3.3) festgelegt. Die Anforderungstypen unterteilen sich in verschiedene Kategorien und haben alle eine eindeutige Nummer (Typenindex). Es wurde in dieser Arbeit auf einige Anforderungstypen aus Volere verzichtet, weil sie für die Evaluierung uninteressant sind, oder Informationen, um diese Anforderungen zu diesen Typen herauszuarbeiten, nicht öffentlich verfügbar sind (hauptsächlich Anforderungen der Kategorie „Projektrahmenbedingungen“). Es folgen die Typen, die sich als für die Evaluierung nützlich herausgestellt haben. Bei den Funktionalen- und Nicht-Funktionalen-Anforderungen wurden die Attribute aus der SnowCard verwendet (siehe 3.3).

3.2.1 Funktionale-Anforderungen

Diese Art von Anforderung beschreibt eine Aktion, die ein Produkt vollbringen muss, um dem Anforderungssteller nützlich zu sein. Fast jede Aktion kann eine funktionale-Anforderung darstellen [40, S.10]. Funktionale-Anforderungen sind oftmals nicht direkt durch einen Leistungsindex messbar, und lassen sich lediglich in „erfüllt“ oder „nicht-erfüllt“ aufteilen.

Ein Beispiel für eine solche Anforderung ist: *„Die (Instant-Messaging-)Software soll dem Nutzer eine Möglichkeit bieten, andere Nutzer der Software als Kontakte hinzuzufügen.“*

3.2.2 Nicht-Funktionale-Anforderungen

Nicht-Funktionale-Anforderungen sind Eigenschaften oder Qualitäten, die ein Produkt haben muss, damit es annehmbar für den Anforderungssteller ist. Oft handelt es sich um Kriterien wie das Erscheinungsbild, die Bedienbarkeit, die Sicherheit und rechtliche Eigenschaften, die zum Erfolg eines Produkts führen können. Diese Anforderungen können zunächst sehr vage und unklar wirken, jedoch wird im folgenden Kapitel auf Verfahren eingegangen, wie diese Anforderungen bewertet werden können. [40, S.10]

Ein Beispiel für eine solche Anforderung ist: *„Die Benutzeroberfläche der Applikation soll Heranwachsende im Alter von 14-17 Jahren ansprechen.“*

Nach Volere gibt es verschiedene Typen Nicht-Funktionaler-Anforderungen, diese sind hier kurz beschrieben. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Anforderungen soweit möglich ins Deutsche übersetzt und werden auch unter den aufgeführten Bezeichnungen angesprochen. Als Referenz zu Volere dient der jeweilige Volere-Typenindex.

10. „Look and Feel“ Anforderungen: Anforderungen zum emotionalen Erlebnis, das für Kunden mit dem Produkt verbunden ist.
11. Anforderungen zur Bedienbarkeit: Ergonomische Akzeptanz und Benutzbarkeit für Endkunden.
12. Leistungsanforderungen: Geschwindigkeit, Fehlertoleranz, Genauigkeit und ähnliche Leistungen des Produkts.
13. Anforderungen zum Betrieb: Physische Umgebung, Anforderungen für die Zusammenarbeit mit Partnerapplikationen, Installationsaufwand, Aufwand Installer etc zu kreieren.
14. Anforderungen zur Wartbarkeit: Anforderungen zur Wartbarkeit, Benötigter Support, Plattformen, auf denen das Produkt lauffähig sein soll.
15. Sicherheitsanforderungen: Zugriffsberechtigungen, Daten-Integrität (Unversehrtheit der Daten während des Betriebs des Produkts), Privatsphäre der Nutzer des Produkts.
16. Kulturelle Anforderungen: Anforderungen, die zu erfüllen sind, um das Produkt in speziellen ausländischen Märkten erfolgreich zu machen.
17. Rechtliche Anforderungen: Lizenzierung des Produkts. Anforderungen, um Gesetzesverstöße durch das Produkt zu vermeiden.

3.3 Volere-SnowCard

Die Volere-SnowCard dient der systematischen Formulierung einer einzelnen Anforderung. Es folgen die Attribute einer solchen Anforderung und jeweils eine kurze Erklärung dieser. Die deutschen Bezeichnungen der Anforderungsattribute wurden durch den jeweils erwähnten englischen Begriff ersetzt und werden im Rahmen dieser Arbeit in ihrer hier definierten deutschen Form angesprochen. [40, S.30]

3 Anforderungen an Unified Communications

Es wurden einige Attribute aus der Original-SnowCard verworfen, weil sie nicht ins verwendete Bewertungsschema passen. Die Tabelle 3.1 zeigt die verwendeten Attribute.

Tabelle 3.1: SnowCard-Attribute für eine Anforderung

Attribut (DE)	Attribut (EN)	Erklärung
Anforderungs-ID	Requirement #	Im Projekt einzigartige Identifikationsnummer für die Anforderung, wird hier als Doppelnummer, die sich aus Projektnummer und Anforderungsnummer zusammensetzt verwendet.
Anforderungs-Typ	Requirement Type	Typ der Anforderung (siehe 3.2)
Beschreibung	Description	Kurze Beschreibung der Anforderung
Begründung	Rationale	Begründung für die Anforderung
Anforderungssteller	Originator	Organisation oder Person, die die Anforderung stellt
Erfüllungskriterium	Fit Criterion	Kriterium, das erfüllt werden muss, damit die Anforderung als erfüllt gilt
Priorität	Priority	Priorität der Anforderung

3.4 Anforderungssteller

Aus einem geschäftlichen Standpunkt ist eine Anforderung etwas, das ein Produkt (in diesem Kontext ein Software-System) vollbringen muss, um den Geschäftsablauf des Besitzers des Produktes zu unterstützen. Es kann auch eine Eigenschaft definieren, die es für den Besitzer annehmbar und attraktiv macht. [40, S.9] Der Besitzer ist die Person oder die Organisation, die die (Verkaufs-)Rechte durch Eigenentwicklung der Software oder Einkauf dieser erworben hat. [40, S.2]

Die obige generelle Definition von Anforderungen wird im Rahmen dieser Arbeit allerdings erweitert. Diese Arbeit bewertet zwei kostenfreie Protokolle unter der Frage, ob eine UC-Lösung damit realisierbar ist. Von Unified Communications sollen möglichst viele Menschen profitieren. Die Standards sollen aus dem UC-Standpunkt nicht in erster Linie ihren Besitzer, also den Urhebern des Standards einen verbesserten Geschäftsablauf bringen, sondern ermöglichen, Kommunikationsmedien möglichst weit zusammenzuführen. Von diesen Medien ist die ganze Industrie sowie eine unzählige Anzahl von Endkunden bzw. Endbenutzern betroffen. Es werden deshalb im Kontext dieser Arbeit viele Anforderungssteller hinzugefügt.

Das folgende Diagramm (Abbildung 3.1) zeigt die verschiedenen Anforderungssteller an die behandelten Standards/Protokolle (im folgenden Abschnitt wird der Einfachheit halber der Begriff Standard verwendet).

Abbildung 3.1: Übersicht über die Anforderungssteller

Die eigentlichen „Besitzer“ im klassischen Sinne sind die Urheber. Für WebRTC sind die Urheber aufgezählt in Kapitel 2.2.7. Die Urheber sind in beiden Beispielen Firmen. Für die Urheber kann es z. B. wichtig sein eigene Technologien zum Standard zu machen, um Produkte der Konkurrenz auszuhebeln.

Die Endbenutzer verwenden Produkte von Firmen, die den Standard mit ihren Anwendungen nutzen. Sie haben Anforderungen an die Anwendungen und wollen z. B. eine Vereinfachung bzw. Verbesserung ihrer Kommunikation erreichen.

Die Software- und Telekommunikationsindustrie stellt Zwischen- (z. B. Browser) und Endanwendungen her, die die Standards auf verschiedene Art nutzen. Aus Sicht der Industrie sind finanzielle Aspekte, wie Gewinn und Kosteneinsparung relevant (Geschäftsführung), aber auch technische Aspekte wie die Nutzbarkeit der API und deren Funktionen (Anwendungsentwickler) wichtig. Allgemein haben Vertreter der

3 Anforderungen an Unified Communications

Industrie Anforderungen an die Implementierung des Standards, die sie letztendlich nutzen und an ihre eigenen Anwendungen die auf diesem aufbauen.

Für Standardisierungsgruppen sind eine genaue Definition der Funktionalitäten sowie die Sinnhaftigkeit eines solchen Standards und Kompatibilitätsaspekte mit bestehenden Protokollen wichtig. Zudem kann es auch ein Anliegen der Gruppen sein eine offizielle Implementierung zu überwachen, damit eine Umsetzung korrekt nach ihren Entwürfen realisiert wird.

3.5 Erhebung der Anforderungen

Typ der Anforderung	Grundfunktionen UC				Anwendungsumfeld				Sonstiges		
	Präsenz	PIM	Instant-Messaging	Telefonie	Anwendungs-Schnittstellen	externe Schnittstellen	Endgeräte	Infrastruktur	Entwicklung	Protokolle	Sonstige
Funktionale Anforderungen											
Leistung											
Sicherheit											
Benutzbarkeit											
Wartbarkeit											
Kulturell											
Rechtlich											

Abbildung 3.2: Anforderungs-Ermittlungsmatrix

Die Abbildung 3.2 zeigt eine Matrix die im Rahmen dieser Arbeit zur Erhebung der Anforderungen an ein UC-System entworfen wurden. Auf der X-Achse der Matrix befinden sich verschiedene Themenbereiche, die ein UC-System abdecken sollte. Die „Grundfunktionen UC“ und das „Anwendungsumfeld“ lehnen sich dem UC-Modell an, das ausgiebig in Kapitel 2.1 beschrieben ist. Es wurden jedoch noch zusätzliche Themenpunkte hinzugefügt. Unter dem Themenpunkt „Entwicklung“ stehen Aspekte, die während der Entwicklung des Produkts relevant sind, wie etwa die Verständlichkeit und Dokumentation der API. Unter „Protokolle“ werden vor allem die Konsistenz und Zukunftsfähigkeit der unterliegenden Protokolle eines Standards behandelt. Auf der Y-Achse ist der Volere-Typ der Anforderung ver-

zeichnet. Dieser kann eine Funktionale-Anforderung oder eine Vielzahl von Nicht-Funktionalen-Anforderungen darstellen.

Anforderungen wurden nach folgendem Ablauf herausgearbeitet: Zuerst wurde ein Themenbereich genauer recherchiert und dann alle funktionalen Anforderungen zu diesem Bereich ermittelt. Jede Funktionale-Anforderung wurde auf verknüpfte Nicht-Funktionale Anforderungen geprüft. Danach wurden Nicht-Funktionale-Anforderungen zum Themenbereich erhoben, die nicht direkt mit einer Funktionalen-Anforderung verknüpft sind. Für jeden Kreuzungspunkt wurden alle Anforderungssteller in Betracht gezogen.

Zum systematischen Finden der Anforderungen an WebRTC, wurde die in kursiv gedruckte, auf diesen Abschnitt folgende Grundfrage formuliert. Die Grundfrage beinhaltet Variablen (gekennzeichnet als <Variable>). Beim Einsetzen verschiedener Werte in die Variablen entsteht eine Reihe von spezifischer Fragen, deren Antworten verschiedene Anforderungen sind.

Welche Anforderungen vom Typ <Anforderungstyp> hat ein <Anforderungssteller> zum Thema <Themenpunkt> ?

Die Werte für die Anforderungssteller sind in 3.4 zu finden, Anforderungstypen und Themenpunkte lassen sich aus der Abbildung 3.2 entnehmen. Beispiele für entstehende Fragen nach dem Einsetzen von Werten sind:

- Welche Funktionalen-Anforderungen hat ein Endkunde zum Thema Präsenz?
- Welche Anforderungen vom Leistungstyp hat ein Endkunde zum Thema Präsenz?

3.5.1 Priorisierung von Anforderungen

Eine Priorisierung der Anforderungen wurde vorgenommen, ist allerdings aus stilistischen Gründen im letzten Kapitel beschrieben (siehe Kapitel 5.1).

3.5.2 Ermittlung des Bewertungskriteriums

Bei der Ermittlung des Bewertungskriteriums galten einige einfache Grundsätze.

- Das Kriterium sollte möglichst auf die Anforderung passen
- Es sollte objektiv bewertbar sein.

3 Anforderungen an Unified Communications

- Es sollte klar einstuftbar zu welchem Anteil eine Anforderung erfüllt wurde.
- Es sollte in Anbetracht des Umfangs dieser Arbeit überprüfbar sein.

Kapitel 4

Evaluation Web-RTC

Dieses Kapitel gliedert sich nach den UC-Themenpunkten. Der in diesem Kapitel gelegentlich wiederkehrende *Verknüpfte Anforderungen*-Hinweis dient als Verweis auf die mit dem jeweiligen Kapitel verknüpften Anforderungen aus dem Anforderungskatalog, der im digitalen Anhang unter *Evaluation/VolereAnforderungenUC*) zu finden ist.

4.1 Präsenz

Verknüpfte Anforderungen: 1-14

4.1.1 Umsetzung

Der einfachste Weg zum Austausch von Präsenzinformationen ist in WebRTC das Senden und Empfangen von Präsenzinformationen über den Signaling-Server. Es wäre auch eine Präsenzübertragung über die p2p-Kanäle möglich, jedoch setzt dies eine bestehende p2p-Verbindung zwischen den Teilnehmern voraus, die durch aus einer vorhergehenden Kommunikation mit dem Signaling-Server resultiert.

In WebRTC ist kein grundlegendes Format für Präsenzinformationen und auch kein Protokoll zu deren Übertragung definiert. Anwendungsentwicklern bleibt daher die Wahl des Verfahrens zur Präsenzübertragung selbst überlassen.

Es ist erwähnenswert, dass die momentane WebRTC Implementierung, die Peerconnection-API, bereits „libjingle“ enthält (libjingle wird in Kapitel 2.2.5 beschrieben). [2]

Das XMPP-Protokoll verfügt über standardisierte Funktionen zum Präsenzaustausch und die in libjingle integrierten XMPP Funktionen können auch für die Übertragung von Präsenzinformationen mit dem Signaling-Server eingesetzt werden. [3]

Libjingle steht momentan in der C++ Version der Peerconnection API zur Verfügung. Die Browserversionen müssen auf einen anderen Weg zurückgreifen, Präsenzinformationen auszutauschen. Für die Anwendung in Javaapplikationen, z. B. in Android könnte ein Java-JNI-Wrapper geschrieben werden, um aus Java Anwendungen auf die C++ Funktionen zuzugreifen. Dies ist aber mit mehr Entwicklungsaufwand verbunden, als eine bereits verfügbare und freie XMPP Library (z. B. „Asmack“ in Android) zu verwenden. Zur Realisierung von Präsenzfunktionen, kommen Instant-Messaging Protokolle infrage, mit denen auch gleich Signaling Funktionen realisiert werden können. XMPP ist beispielsweise weit verbreitet und steht auch kostenfrei für Browserapplikationen in Javascript zur Verfügung (z. B. die „Strophe“-Library). Es gibt ebenfalls offene und kostenfreie Serverimplementierungen für XMPP (beispielsweise „Openfire“).

4.1.2 Fazit

Insgesamt werden Präsenzfunktionen in WebRTC lediglich in der libjingle-C++ Variante von WebRTC realisiert. In den Javascript-Implementierungen ist keine Präsenzfunktion vorhanden. Dieser Umstand ist allerdings weniger relevant, da es schon viele standardisierte und anerkannte Protokolle gibt, die für Präsenzaustausch zur Verfügung stehen und gut in Kombination mit WebRTC umsetzbar sind. Vorteilhaft für eine weitere Zukunft von WebRTC wäre zum Beispiel eine Standardisierung von XMPP oder einem anderen Instant-Messaging Protokoll über Websockets, oder die Verbesserung von XMPP-over-BOSH, was zu einer Vereinfachung der Realisierung von Signaling in Browsern führen könnte. Die Präsenzfunktionen von libjingle wurden nicht im einzelnen evaluiert, da diese kein offizieller Bestandteil von WebRTC sind.

4.2 Instant-Messaging

Verknüpfte Anforderungen: 15-19

4.2.1 Umsetzung

Die Netzbelastung aufgrund anfallender Daten ist beim Instant-Messaging (IM) sehr gering und es kann über den Signaling Server abgehandelt werden. In WebRTC sind bei IM die Verhältnisse ähnlich wie bei der Realisierung der Präsenz (siehe 4.1): Die IM-Funktionen sind in der C++ Peerconnection API in libjingle enthalten, aber in anderen Programmiersprachen nicht ohne weiteren Aufwand verfügbar. Theoretisch könnte das IM auch über die p2p-Verbindung über den Datenkanal von WebRTC realisiert werden.

4.2.2 Fazit

Auch hier ist das Vorhandensein einer IM Funktionalität nicht relevant, da es bereits viele Standards gibt (z. B. XMPP), mit denen IM realisiert werden kann und die gut mit WebRTC vereinbar sind. Die BOSH und Websockets Standardisierungsvorschläge gelten auch hier.

4.3 PIM

Verknüpfte Anforderungen: 20-25

In WebRTC ist kein standardisierter Mechanismus zum Private Information Management vorhanden, die Verwaltung der PIM-Daten wäre serverseitig. Zur Verwaltung persönlicher Daten bietet sich beispielsweise der Signaling Server an, theoretisch könnte aber auch ein auf mehreren Peers verteiltes Datenmanagement über p2p-Datenkanäle durchgeführt werden.

4.4 Dauer des Verbindungsaufbaus

Verknüpfte Anforderungen: 39

Die Dauer des Verbindungsaufbaus ist abhängig von den Paketumlaufzeiten (Round Trip Time (RTT)) bzw. Verzögerungszeiten (Packet Delay Time (PDT)) bei der Übertragung von Paketen zwischen Server und Peers und zwischen den Peers untereinander. Eine ungefähre Dauer der RTT zwischen einem Host und dem Heim-PC kann mit dem Kommandozeilentool „ping“ gemessen werden. Für die Einschätzungen zur Evaluation wurde allerdings das „tcpping“-Skript [9] auf Linux verwendet, um eine Fehlschätzung aufgrund unterschiedlicher Priorisierung von TCP/UDP und ICMP (Ping) Paketen auszuschließen (Es wird hier davon ausgegangen, dass TCP und UDP Pakete beim Routing gleich priorisiert werden). Für Verzögerungszeiten wird der Einfachheit halber eine halbe RTT angenommen. Auf Abbildung 4.1 ist der Output von tcpping einer Verbindung zu einem Server in Karlsruhe von einer IP innerhalb Deutschlands zu sehen, der hier als exemplarisch dienen soll. Für die RTT wird aus den Messungen heraus 25 ms angenommen und für die PDT 12,5 ms. In der Realität sehen die RTT und PDT für jede Route und abhängig von der Tageslast des Netzwerks unterschiedlich aus.

```
johannes@Heimrechner:~/ExterneRepos$ ./tcpping www.magnocall.com
seq 0: tcp response from 95-130-249-52.reverse.cust.as47215.net (95.130.249.52)
[open] 24.842 ms
seq 1: tcp response from 95-130-249-52.reverse.cust.as47215.net (95.130.249.52)
[open] 23.754 ms
seq 2: tcp response from 95-130-249-52.reverse.cust.as47215.net (95.130.249.52)
[open] 30.871 ms
seq 3: tcp response from 95-130-249-52.reverse.cust.as47215.net (95.130.249.52)
[open] 23.743 ms
seq 4: tcp response from 95-130-249-52.reverse.cust.as47215.net (95.130.249.52)
[open] 22.982 ms
seq 5: tcp response from 95-130-249-52.reverse.cust.as47215.net (95.130.249.52)
[open] 24.084 ms
seq 6: tcp response from 95-130-249-52.reverse.cust.as47215.net (95.130.249.52)
```

Abbildung 4.1: Messung der Roundtriptime zum Magnocall Signaling Server

Auf Abbildung 4.2 ist eine zeitabhängige Darstellung aller Schritte, die zum Herstellen einer p2p-Verbindung über RTP (AV-Streams) und/oder SCTP (Daten) nötig sind. Die Zeiteinheit, in der die Dauer der einzelnen Zeitsegmente eingeschätzt wurde, ist die PDT. Die Analyse der einzelnen Zeitsegmente wird in den folgenden Abschnitten dieses Kapitels abgehandelt. Im Beispiel baut Alice eine p2p-Verbindung zu Bob auf.

Zuerst initiiert Alice per Nutzereingabe eine Sitzung mit Bob und erlaubt die erforderlichen AV-Medien (z. B. Mikrophon und Webcam), die sie in der Sitzung verwenden

4.4 Dauer des Verbindungsaufbaus

Abbildung 4.2: Horizontale Zeitleiste zum Ablauf des p2p-Verbindungsaufbaus

den will. Die Erlaubnis wird in browserbasierenden WebRTC-Anwendungen zwingend durch einen Nutzerdialog abgefragt. In der Abbildung nimmt dieser Schritt 0 PDT in Anspruch, da hier nur die technische Dauer des Verbindungsaufbaus eingeschätzt wird, die Dauer des Bestätigens der Medien allerdings stark von menschlichen Faktoren abhängt. Nachdem sie die Mediennutzung bestätigt hat, generiert sie ein SDO-Offer und setzt dieses in ihrer WebRTC Implementierung als Local-Description in ihrer Sitzung fest. Dies startet im Beispielfall nun die Ermittlung der ICE-Kandidaten für die NAT-Durchdringung. Mit WebRTC kann das Sammeln von ICE-Kandidaten auch übersprungen werden und direkt ein SDO-Offer an Bob versendet werden, die später ermittelten ICE-Kandidaten werden dann über den Signaling Kanal nachgesendet, dieses Verfahren nennt sich „Trickle-ICE“. Nachdem die ICE-Kandidaten ermittelt wurden, regeneriert sie das SDO-Offer, das nun zusätzlich die Kandidaten enthält und versendet es an Bob über den Signaling-Kanal. Empfängt Bob das Offer, bekommt er in der Regel eine Anfrage, ob er die Sitzung mit Alice annehmen will. Verwendet er einen Browser, erscheint eine Sicherheitsanfrage zur Freigabe der AV-Medien. Diese muss er erst bestätigen, bevor der Anrufprozess weitergeht. Hier wurde wie bei Alices Bestätigung der Mediennutzung keine zusätzliche Zeit berechnet. Hat Bob die Medien bestätigt, fängt auch er an ICE-Kandidaten zu sammeln. Hat er die Kandidaten gesammelt, sendet er die generierte SDO-Answer mit diesen über den Signaling-Kanal an Alice. Der Prozess beim Ermitteln der ICE-Kandidaten auf beiden Teilnehmerseiten ist in Abschnitt 4.5 genauer beschrieben, das Senden der SDO-Offer/Answer-Nachrichten in 4.4.1. Bob kann nach dem erfolgreichen Ermitteln der Kandidaten mit der NAT-Durchdringung und somit mit dem Verbindungsaufbau einer p2p-Verbindung beginnen, da er nun

alle Verbindungsinformationen besitzt. Alice beginnt ihrerseits mit dem Verbindungsaufbau, sobald sie die SDO-Answer mit Bobs möglichen Kandidaten erhält. Die NAT-Durchdringung ist in Abschnitt 4.4.3 genauer beschrieben. Ist eine beidseitige Verbindung initialisiert erfolgt noch der Datagram Transport Layer Security (DTLS)-Handshake für das Aushandeln einer gemeinsamen Verschlüsselung. Dieser ist in Abschnitt 4.4.4 genauer beschrieben.

4.4.1 SDP-Signaling-Ablauf

Abbildung 4.3: Paketgröße SDP-Offer/Answer über XMPP +TCP

Ein SDP-Offer- bzw. Answer-Paket hat in Magnocall die in Abbildung 4.3 zu sehende Größe. Es müssen bei einer MTU von 1500 Bytes mindestens zwei IP Pakete pro Offer-/Answer-Request gesendet werden, da die SDO-Nachrichtengröße um die 1900 Bytes groß ist. Die zu versendenden IP-Pakete sind in Abbildung 4.4 aufgezeigt. Der abgebildete Nachrichtenaustausch wird jeweils von Bob als auch von Alice zu unterschiedlichen Zeitpunkten initialisiert. Insgesamt sind ungefähr 8 PDT nötig, um die Pakete von einem zum anderem Peer zu verschicken. Es wird davon ausgegangen, dass ein versendetes SDO zuerst beim Server vollständig angekommen ist, bevor es weiterversendet wird. Dies ist in der Praxis oft nötig, da das SDO vom Server auf Gültigkeit geprüft wird, bevor es weiterversendet wird. Außerdem kann hier auch die Verwendung bestimmter Codecs durch Herausnehmen der entsprechenden Codec-Zeilen im SDO unterbunden werden.

4.4.2 Kandidatengewinnung ICE

Das Ermitteln der ICE-Kandidaten funktioniert über das Kontaktieren des STUN- oder des TURN-Servers. Die Hostkandidaten werden über eine Abfrage des OS abgerufen. Ist kein TURN-Server definiert, wird ein STUN-Server mit einem Binding Request kontaktiert und die Server Reflexive Adress (SRA) des Peers ermittelt. Dies geschieht innerhalb zwei PDT. Ist ein TURN-Server definiert, wird dieser kontaktiert und ein Port für den eventuell folgenden Datenverkehr gesichert, die IP

Abbildung 4.4: Sequenzdiagramm zum Austausch von IP-Nachrichten beim Senden eines SDO

des TURN-Servers und der reservierte Port bilden die Relayed Address (RA). Außerdem wird zusätzlich die SRA des Peers zurückgegeben [30, sec. 2.1, rfc5245]. Dies geschieht ebenfalls in zwei PDT. Wegen des RTP- und SCTP-Port Multiplexing muss in WebRTC pro Host nur jeweils ein Port für alle p2p-Daten verwendet werden. WebRTC reserviert allerdings zusätzlich zum standardmäßig verwendeten UDP-Port einen TCP-Port bei der SRA, um eine NAT-Durchdringung in Fällen zu erreichen, wo die NAT-UDP Ports sperrt.

4.4.3 ICE-Verbindungsaufbau

Auf Abbildung 4.6 ist der STUN-Handshake zwischen zwei Peers zu sehen, der zum Aufbau einer p2p-Verbindung durchgeführt wird. Jeder Peer hat zum Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus seine eigenen ICE-Kandidaten und die entfernten ICE-Kandidaten und bildet aus diesen eine Checkliste möglicher Kandidatenpaar-

Abbildung 4.5: Sequenzdiagramm zum Nachrichtenaustausch beim ICE-Candidate-Gathering

re aus Quell- und Zieladressen. Die Adresspaare werden ihrer Priorität nach überprüft, ob sie sich für einen p2p-Verbindungsaufbau eignen. Eine Beispiel einer solchen Checkliste befindet sich in der Tabelle 4.1. Zur verständlicheren Darstellung sind die Prioritäten hier mit laufenden Indices dargestellt. Adressen die aufgrund der eindeutigen Beziehung zwischen SRA und Hostadresse Duplikate sind, werden nicht gesondert überprüft. Für jedes Element aus der entstehenden Checkliste der Kandidatenpaare wird der in der Abbildung 4.6 zu sehende Handshake initialisiert. Wenn der Handshake vom initialisierenden Peer erfolgreich ist, versucht der entfernte Peer sofort auch dieses Paar mit einem Handshake seinerseits zu überprüfen (Triggered Check). Sind die Handshakes beider Hosts erfolgreich, führt dies zum Verbindungsaufbau. Alle 20 ms wird ein neuer Request aus der Checkliste initialisiert, wobei in der Abbildung der niedrigste Prioritätsindex die höchste Priorität darstellt. [30, rfc5245, sec. 2.2] Ist der ICE-Handshake erfolgreich, wird mit dem DTLS-Handshake fortgefahren. Ein erfolgreicher ICE-Handshake dauert 4 PDT.

Abbildung 4.6: Sequenzdiagramm zum ICE-Handshake beim Erstellen der Verbindung

Dies ist die Mindestzeit für den ICE-Verbindungsaufbau. Eine typische Dauer des Verbindungsaufbaus (Host zu SRA) beträgt ungefähr $20ms + 4PDT \approx 6PDT$.

Tabelle 4.1: ICE-Checkliste eines WebRTC Peers

Priorität	Alice	Bob	Duplikat
1	Host	Host	Nein
2	SRA	Host	Ja
3	Host	SRA	Nein
4	SRA	SRA	Ja
5	RA	Host	Nein
6	Host	RA	Nein
7	RA	SRA	Nein
8	SRA	RA	Ja
9	RA	RA	Nein

4.4.4 DTLS Handshake

Der DTLS-Handshake findet statt, bevor Rohdaten über den RTP/SCTP Kanal gesendet werden können. Er ist im Kapitel Sicherheit genauer beschrieben. Der DTLS-Handshake wird über UDP durchgeführt und deshalb erfolgt bei Paketverlust eine

erneute Übermittlung über den Retransmission Timer. Die Dauer des Handshakes beträgt zwei RTT [28, ch.18, Secure Communication with DTLS]

4.4.5 Fazit

Insgesamt liegt die Dauer im Komplettbeispiel zur Zeitschätzung bei 24 PDT. Legt man eine PDT von 12,5 ms fest, liegt die Gesamtdauer bei 300 ms was ungefähr einer Drittel Sekunde entspricht. Bei einem Anruf in die USA mit einer PDT von 50 ms läge die Dauer schon bei 1,2 Sekunden. Es bleibt zu bemerken, das hier von keinem Paketverlust und ebenfalls von keinem Zeitverlust durch Rechenzeit ausgegangen wurde. Die größte Zeitverzögerung entsteht vermutlich in den meisten Fällen durch die Wartezeit auf die Annahme des Anrufs und das Bestätigen der Sicherheitsfrage im Browser. In der vorliegenden Paketanalyse nach PDT wird dieser Umstand nicht bewertet, es lässt sich allerdings eine Darstellung der Dauer des Verbindungsaufbaus auf Netzwerkbasis unabhängig von schwankenden Netzwerk- und Hardwarebedingungen durchführen.

4.5 Telefonie

4.5.1 p2p-Rohdatenaustausch mit SCTP

Verknüpfte Anforderungen: 26-34

In einer WebRTC-Beispielanwendung könnte ein einzelner Peer über den Signaling-Server interessierten Kontakten mitteilen, welche Daten er anbietet. Ein Kontakt, der nun eine Datei vom Peer erlangen will, baut im Anschluss einen Datenkanal mittels SDP-Austausch auf.

Allgemeiner Aufbau

Bei den WebRTC-Datenkanälen ist von der IETF eine zuverlässige und eine unzuverlässige Übertragung vorgesehen. Im Kontext der Übertragung von Dateien ist die zuverlässige Übertragung relevant, da diese sich dazu eignet, Datenverlust vorzubeugen. Es sollen mehrere parallele Datenkanäle zwischen zwei Peers gleichzeitig möglich sein. Diese können in der Übertragung unterschiedlich priorisiert wer-

den. Es wird auch ein Staukontrollmechanismus vorgeschrieben. Außerdem gibt die IETF vor, dass der Datenkanal im Bezug auf Vertraulichkeit, Datenintegrität und Quellenauthentifizierung gesichert wird. Es dürfen zudem keine lokalen IP-Adressen der Peers im Protokollfeld des Datenkanals übertragen werden. [29, ch. 4, rtcweb-data-channel-09] Zur Übertragung über den Datenkanal wird der in Abbildung 4.7 zu sehende Protokollstack verwendet. Das UDP ist das grundlegende Transportprotokoll, auf dem die Übertragung aufsetzt, es ist unzuverlässig. Auf der Spitze des Stacks setzt das DTLS-Protokoll auf, das für die Verschlüsselung der zu übertragenden Daten verantwortlich ist. Darauf setzt das SCTP Protokoll auf, welches eine zuverlässige Datenübertragung über das unzuverlässige UDP ermöglicht. Die Daten, die über SCTP übertragen werden, gliedern sich in WebRTC in textbasierende (UTF-8) Binärdaten und allgemeine Binärdaten sowie Data Channel Establishment Protocol (DCEP) Daten für den Aufbau von Datenkanälen. Der Aufbau von Datenkanälen ist „in band“ über DCEP möglich oder „out band“, z. B. über den Signaling-Kanal. Die Datenkanäle sind in WebRTC bidirektional. In WebRTC wird die Erweiterung Partly-Reliable-SCTP (PR-SCTP) genutzt [30, rfc3758]. Mit dieser Erweiterung können unzuverlässig zu übertragende und zuverlässig zu übertragende SCTP-Nachrichten über dieselbe Assoziation versendet werden. Zusätzlich kann ein Limit bei der Anzahl der Neuübertragungen von Daten festgelegt werden.

Die Datenübertragung über Stream Control Transmission Protocol (SCTP) läuft parallel zur AV-Streaming über SRTP ab und teilt wegen des Portmultiplexings die selben Ports wie die AV-Kanäle.

Abbildung 4.7: Datenkanal Protokollstack

Endpunkt-Ausfalls-Erkennung

Jeder Peer verwaltet einen Zähler für Mehrfachübertragungen eines einzelnen Pakets an sein Gegenüber. Dieser Zähler wird inkrementiert, wenn ein Paket bei der Übertragung verloren geht. Erreicht der Zähler ein definiertes Maximum, betrachtet der Peer sein Gegenüber als nicht erreichbar und schließt die SCTP-Assoziation. Sendet das Gegenüber jedoch ein Paket zurück wird der Zähler zurückgesetzt.[30, sec. 8,rfc4960]

Erkennung fehlerhafter Daten

Im Header eines jeden SCTP-Pakets sind ein Verifikations-Tag und eine Checksumme vorgesehen. Das Verifikations-Tag ist dazu da, eine SCTP-Assoziation zu kennzeichnen und wird von den Endpunkten immer zu Beginn einer Assoziation gewählt. Stimmt das Tag eines Pakets nicht mit der zu erwartenden Assoziation überein, wird das Paket verworfen. Die Checksumme vom Typ CRC32 wird beim Sender über ein Paket gebildet. Stimmt beim Empfänger die Checksumme nicht mit dem Paketinhalt überein, so wird das Paket still verworfen. [30, sec. 1.5.6, rfc4960] Ist die CRC und das Verifikations-Tag eines Pakets korrekt, sendet der Empfänger ein Acknowledgement über den Empfang der Daten. Wenn der Sender in einer bestimmten Zeit kein Acknowledgement über ein gesendetes Paket bekommt, versucht er es mit einem erneuten Senden der nicht bestätigten Daten. [30, sec. 1.5.4.,rfc4960]

Fehlerkorrektur

Ein einzelnes SCTP-Paket transportiert Nutzdaten von weniger als 1468 Bytes (siehe Abbildung 4.8, Chunks enthalten jeweils Unterheader von 4 Bytes). Beim Auftreten eines fehlerhaften Pakets wird dieses nach Abschluss des Erkennungsverfahrens einfach komplett neu gesendet. Eine Erkennung einzelner Fehler in Paketen ist in SCTP nicht vorgesehen und eine Neuübertragung, die sich z. B. lediglich auf einzelne Chunks beruft ist nicht implementiert. [30, sec. 3.2.1, rfc4347]

Komprimierung des Payload

Für die übertragenen Daten ist momentan kein Verfahren zur Streamkomprimierung bzw. Nutzlastkomprimierung auf Seiten der Peers zur Reduktion der Datengröße in WebRTC enthalten. [29, draft-ietf-rtcweb-data-channel-09]

Abbildung 4.8: SCTP Paketaufbau in WebRTC

Overhead

Zum Testen des Overhead wurde die Datei *loremIpsum.txt* aus dem digitalen Anhang über die Webapplikation „Sharefest“ (www.sharefest.me), die den WebRTC-Datenkanal nutzt, zwischen zwei Peers (Sender 192.168.178.46, Empfänger 192.168.178.21) verschickt (siehe Abbildung 4.9). Die Datei ist 6059 Bytes groß. Der Wireshark-Mitschnitt der Übertragung ist unter „Evaluation“ im digitalen Anhang zu finden.

Die Größe der Header beträgt pro DTLS-Application-Data-Nachricht 55 Byte. Die Gesamtgröße der Pakete schwankt zwischen 138 Bytes und 1367 Bytes. Innerhalb der verschlüsselten Daten befinden sich pro Nachricht außerdem der MAC (8 Bytes) und gegebenenfalls Padding. Der komplette Overhead pro Paket beträgt also 63 Bytes. Wenn man das Padding außer Acht lässt, das jeweils nur im letzten Block auftritt und für eine korrekte Verschlüsselung erforderlich ist, werden im Beispiel Abzug des Overhead pro Nachricht 75 bis 1304 Bytes verschlüsselte Applikationsdaten übertragen. Die Größe der Applikationsdaten in den DTLS-Nachrichten ist abhängig von Fluss- und Staukontrolle, diese sind genauer in den entsprechenden Unterkapiteln beschrieben. Die DTLS-Kompression ist normalerweise nicht aktiviert (siehe CRIME in 4.7.2).

Im Vergleich zu SCTP ist in HTTPS (TLS 1.2 über TCP) der unverschlüsselte Teil einer Application Data Nachricht in der Regel 89 Bytes groß. Mit der MAC beträgt der Overhead dann 97 Bytes, was 24 Bytes mehr als bei SCTP sind.

Staukontrolle

Die SCTP-Staukontrolle basiert auf einer leicht modifizierten TCP-Staukontrolle. Die Staukontrolle bezieht sich immer auf eine ganze SCTP-Assoziation, nicht auf einzelne Streams. Die Congestion-Control hat zwei Zustände, „Slow-Start“ (SS) und „Congestion-Avoidance“ (CA). Die Größe der zu sendenden Daten wird über

274	5.518697000	192.168.178.46	192.168.178.21	DTLSv1.0	875 Certificate, Client Key Exchange,
276	5.519289000	192.168.178.46	217.224.230.19	STUN	146 Binding Request user: Rk5d4v+agYn8
277	5.519445000	192.168.178.46	217.224.230.19	STUN	106 Binding Success Response XOR-MAPPE
287	5.551185000	192.168.178.46	192.168.178.21	DTLSv1.0	199 Application Data
288	5.551727000	192.168.178.46	192.168.178.21	DTLSv1.0	519 Application Data
293	5.571250000	192.168.178.46	192.168.178.21	DTLSv1.0	423 Application Data

▶ Ethernet II, Src: IntelCor 74:64:63 (ac:72:89:74:64:63), Dst: HonHaiPr 2c:96:ca (0c:60:76:2c:96:ca)					
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.178.46 (192.168.178.46), Dst: 192.168.178.21 (192.168.178.21)					
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 56721 (56721), Dst Port: 51633 (51633)					
▼ Datagram Transport Layer Security					
▼ DTLSv1.0 Record Layer: Application Data Protocol: Application Data					
Content Type: Application Data (23)					
Version: DTLS 1.0 (0xfeff)					
Epoch: 1					
Sequence Number: 2					
Length: 464					
Encrypted Application Data: 91d963a35ebaf4992ae9d65c4cbe80436b2578f4fd5de647...					
0030	00 00 00 00 02 01 d0 91	d9 63 a3 5e ba f4 99 2ac.^...	

Abbildung 4.9: Überprüfen der DTLS-Headergrößen mit Wireshark

das Congestion Control Window (CWND, Initialwert ist normalerweise 4380 Bytes) und das Receive Window (RWND) begrenzt. Die Größe des CCWND wächst im SS langsam, solange keine Paketverluste auftreten. Das Inkrement hat in SS in der Regel die Größe der über die Acknowledgement-Nachrichten bestätigten Bytes, dadurch wächst das CWND exponentiell, weil durch Bestätigung von Daten wiederum mehr Daten versendet werden können. Bei Paketverlust in SS wird das CWND wieder auf den Initialwert zurückgesetzt. Sobald das CCWND die Größe eines variablen Begrenzungswerts, des Slow Start Threshold (SSTRESH, Initialwert: Advertised Window des Empfängers) erreicht hat, beginnt die CA. Bei Paketverlust während der CA wird in der Regel das momentane CWND halbiert. Sollte das halbe CWND allerdings kleiner als das vierfache der MTU (6000 Bytes) sein, wird stattdessen der letztere Wert für ein neues CWND verwendet. Das Inkrement in der CA beträgt bei erfolgreicher Übertragung die MTU Größe, deshalb ist der Anstieg der Paketgröße hier linear im Vergleich zum SS. [30, sec 7, rfc4960]

Flusskontrolle

Die SCTP-Flusskontrolle wird eingesetzt, um zu kontrollieren, dass der Empfangsbuffer eines Empfängers während einer SCTP-Assoziation nicht überlastet wird. Sie basiert auf der Anpassung der gesendeten Datenmenge nach der RWND-Größe beim Empfänger. Die Größe wird vom Empfänger in den SACKs als Parameter regelmäßig bei einer Datenübertragung übermittelt. [35]

Fazit

In einer Studie, die SCTP und TCP vergleicht [33], werden in einem simulierten Versuch zwischen zwei Hosts mit je einem vorgeschalteten Router und einer Signallaufzeitverzögerung durch das Netzwerk (Propagation Delay) von 45 ms Daten über die beiden Protokolle verschickt. Die Studie kommt zum Schluss, dass allein stehende SCTP-Ströme sich TCP sehr ähnlich verhalten, was die Paketverzögerung betrifft. In einem Netzwerk mit 3 % Paketverlust und einer verfügbaren Bandbreite von 1 MB liegt z. B. die durchschnittliche Verzögerungszeit für TCP bei 89 ms und für SCTP bei 100 ms. Bei höheren Bandbreiten ist das Verhältnis ähnlich. Wenn SCTP mit TCP-Paketströmen konkurriert, sind die Paketverzögerungszeiten ebenfalls fast gleich. Bei Netzwerken mit Paketverlusten größer gleich 1 % schafft SCTP eine höhere Übertragungsrate, z. B. schafft TCP bei einer Verlustrate von 1 % eine Nutzung der verfügbaren Bandbreite von 45,76 % und SCTP 54,23 % [33]. Auch beim Overhead verbraucht DTLS über SCTP 24 Byte weniger als TLS über TCP. Auch ist SCTP im Vergleich zu alternativen Protokollen im Bezug auf Paketanordnung und Zuverlässigkeit sehr dynamisch. Bei SCTP kann der Betriebsmodus im Bezug auf diese beiden Eigenschaften gewählt werden, während z. B. TCP immer zuverlässig und geordnet und UDP immer unzuverlässig und ungeordnet abläuft. Negativ ins Gewicht der Bewertung falle die mangelnde Datenkompression in SCTP und das Fehlen einer Möglichkeit zur Vorwärtsfehlerkorrektur.

4.5.2 AV-Datenübertragung mit RTP

Verknüpfte Anforderungen: 35-38

Die eigentlichen Echtzeitdaten (AV-Streams) werden über einen SRTP-Kanal übertragen. Für jeden SRTP-Stream wird ein SRTCP-Stream geöffnet, über den zyklisch Sende-, Empfangsstatistiken und Kontrollinformationen (z. B. Paketverlustrate, Jitter etc.) zur SRTP-Verbindung ausgetauscht werden. [28, ch. 18] Die Bitrate der SRTP-Kanäle kann zusätzlich von den Peers über Parameter in den SDOs („Media-Constraints“) limitiert werden. Ebenfalls können über die Parameter weitere limitierende Eckdaten für den stattfindenden Medienaustausch (Auflösung Video, Abtastrate Audio etc.) festgelegt werden.

Paketcharakteristiken in der AV-Datenübertragung

Jedes SRTP-Paket hat eine Sequenznummer, um dem Empfänger eine Anordnung empfangener Pakete zu ermöglichen. Zudem hat jedes Paket einen Zeitstempel, mit dem der Abtastzeitpunkt des ersten Bytes der AV-Daten eindeutig dargestellt wird. Auch enthalten die Pakete einen Identifizierer, der sie eindeutig einem bestimmten Stream und Kanal zuordnet, da mehrere Streams über einen Kanal laufen können und mehrere Kanäle über ein Port-IP-Paar.

Für die Protokollcharakteristiken wurde eine p2p-Kommunikation zwischen zwei Hosts in einem lokalen Netzwerk mit „AppRTCdemo“ [21] untersucht. Von einem der Peers wird Audio und Video übertragen, der andere überträgt keine Mediendaten. Der Wireshark-Mitschnitt der Kommunikation befindet sich im digitalen Anhang unter *Evaluation/webrtcAppRTCmedia.pcapng*. Die Kommunikation ist zum Teil verschlüsselt, daher wurde Literatur hinzugezogen, um verschlüsselte Headerdaten zu identifizieren.

Die Größe des UDP-Headers beträgt bei SRTP 8 Bytes. Die des SRTP-Headers mindestens 12 Bytes [28, fig 18-14] und die Größe der durch DTLS zusätzlich anfallenden MAC 8 Byte. Dadurch beträgt der Gesamtoverhead eines SRTP Pakets mindestens 28 Bytes .

Die Größe eines RTCP-Headers beträgt 4 Bytes. RTCP setzt auf UDP auf und mit der MAC ist die Gesamtgröße des RTCP-Headers 22 Bytes. Die Sendefrequenz der RTCP-Pakete ist abhängig von der verfügbaren Bandbreite im Kanal. Wegen der Verschlüsselung können RTCP nicht eindeutig von RTP Paketen unterschieden werden, daher ist keine Aussage über die reguläre Größe der RTCP-Pakete möglich.

Es werden bei der Verbindung zusätzlich zyklisch STUN-Binding Requests vom Peer, der Medien überträgt, gesendet, die der andere Peer beantwortet. Sie dienen zum Offenhalten der Kanäle. Die Requests sind hierbei 150 Byte groß und die Responses 106 Byte. Pro aktivem Kanal wird in der untersuchten Kommunikation vom Sender alle 0,5 Sekunden ein Request versendet. Im Beispiel sind 3 Kanäle aktiv, der Audio-, der Video und der RTCP-Kanal.

Staukontrolle der Videoströme

Funktionsweise Für WebRTC wird ein eigens entwickelter Staukontrollalgorithmus namens Google Congestion Control (GCC) genutzt, um die Videoübertragung den wechselhaften Bedingungen im Netzwerk anzupassen. Dieser soll dafür sorgen,

dass die Videoströme so gesendet werden, dass sie auch bei niedrigen Bandbreiten, Jitter oder hohen Paketverlustraten in möglichst hoher Qualität und flüssig beim Empfänger erscheinen [31, sec 2]. Für die Audioströme wird wegen der geringen Bitraten keine Staukontrolle eingesetzt, es gibt allerdings einen empfängerseitigen Algorithmus zur Verschleierung von Netzwerkbeeinträchtigungen (siehe 4.5.2).

Abbildung 4.10: GCC Architektur [31, fig 1]

Vom GCC werden zwei Bitraten berechnet (siehe Abbildung 4.10), die maßgeblich die Datenübertragung beeinflussen, die A_s (mögliche Bitrate des Senders) und die A_r (mögliche Empfangsbitrate des Empfängers). Durch den kleineren der beiden Werte wird eine limitierende Bitrate zum Vermeiden von Paketstaus definiert. Die Senderate wird durch den Sender Side Congestion Controller (SSC) immer nach Erhalt von RTP-Empfangsstatistiken (unter anderem Paketverlustrate f_l) oder nach Erhalt der A_r vom Empfänger berechnet. Diese Daten versendet der Empfänger zyklisch über den RTCP-Kanal (in der Abbildung gekennzeichnet als „feedback“). Ist f_l größer als 10 % wird die A_s verkleinert, ist f_l kleiner als 2 %, wird die A_s vergrößert. Befindet sie sich zwischen den Prozentwerten, bleibt die Senderate gleich. Auf Empfängerseite wird im Remote Rate Controller (RRC) die A_r berechnet. Die Empfangsbitrate verhält sich umgekehrt proportional zur vom Arrival Filter berechneten Zeitabstand der angekommenen RTP-Pakete $m(i)$. Der Zeitabstand zwischen den Paketen ist ein Indikator für die Netzwerkverstopfung.

Über dem Loss Protection-Block (LPB) wird die gewünschte Encodierungs-Rate $\bar{v}(t)$ des verwendeten Videocodecs festgelegt, sofern die optionale Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) und die Wiederübertragung verlorener Pakete eingeschaltet sind. Sind diese Optionen aktiviert, werden zusätzlich zu den kodierten Videoframes redundante und verlorene Frames übertragen. Die dadurch entstehende Bitrate wird in diesem Fall von $\bar{v}(t)$ abgezogen. Sind die Funktionen nicht aktiviert, entspricht $\bar{v}(t)$ der $A_s(t)$.

Fazit Die vorliegende GCC-Evaluation [31] kommt zum Ergebnis, dass wenn ein einzelner Videostrom über das Netzwerk gesendet wird, 1600 kbit/s einer verfügbaren Bandbreite von 2000 kbit/s genutzt werden. Wenn ein TCP-Strom mit einem GCC-Videostrom konkurriert und eine Bandbreite von bis zu 2000 kbit/s genutzt wird, bekommt der GCC-Videostrom nur ungefähr 20 % der Bandbreite zur Verfügung, egal ob der TCP oder der GCC Strom zuerst erstellt wurde. Bei 3000 kbit/s verfügbarer Bandbreite bekommt der GCC-Strom bis zu 40%. Wenn zwei GCC-Videostrome konkurrieren, ist das Verhalten der GCC unvorhersehbar und die Bandbreitenaufteilung oft nicht fair. Bei zwei nacheinander erstellten Strömen kann es vorkommen, dass der zuerst aktivierte Strom einen Großteil der verfügbaren Bandbreite nutzt, allerdings auch das Gegenteil. Ebenfalls kann es vorkommen, dass die Bandbreitennutzung beider Ströme ungefähr gleich ist.

Die Paketverlustrate pendelt sich bei Betrieb eines einzelnen GCC-Videostroms unter verfügbaren Bandbreiten von 1500 und 2000 kbit/s bei um die 2 % ein. Bei niedrigeren Bandbreiten liegt sie unter 1 %.

Übertragungseffizienz des RTP-Audiokanals

Im Audiokanal wird kein Congestion-Control-Algorithmus verwendet, da die durch Audio genutzte Bitrate generell recht niedrig ist. Es gibt allerdings den „NetEQ“-Algorithmus, der die Auswirkungen von Jitter und Paketverlusten auf Sprachübertragung unterdrücken und die Verzögerungszeiten niedrig halten soll [24]. NetEQ wurde ursprünglich von der Firma Global IP Solutions (GIPS) entwickelt, diese wurde durch Google übernommen und NetEQ ist nun Teil der WebRTC Open-Source Implementierung.

Prinzipiell arbeitet der NetEQ-Algorithmus immer auf Empfängerseite (siehe Abbildung 4.11). Es werden Informationen zu Paketlaufzeiten, Paketverlust und Jitter aus den empfangenen RTCP und RTP-Strömen ausgelesen und in Reaktion darauf wird die Jitter-Kontrolle und die Fehlerverschleierung, das Packet Loss Concealment (PLC), angepasst.

Jitter-Kontrolle Um wechselnden Paketlaufzeiten während einer Audiokonferenz entgegenzuwirken, wird in NetEQ ein Adaptiver Paketbuffer eingesetzt. Die Größe dieses Buffers wird über den Algorithmus den Netzwerkbedingungen angepasst. Treten große Variationen in der Paketlaufzeit auf, wird der Buffer vergrößert, um den dadurch entstehenden Qualitätseinbußen im Audiostrom entgegenzuwirken. Mit

Abbildung 4.11: Prinzipieller Aufbau von NetEQ (Empfänger aus [17])

der Größe des Buffers steigt allerdings auch die Verzögerungszeit des Audiosignals beim Hörer, deshalb wird der Buffer nur so groß wie nötig gehalten und bei milde-rem Jitter wieder verkleinert.

Fehlerverschleierung Bei Paketverlusten im Audiokanal wird die Fehlerverschleierung angewendet. Der NetEQ-Algorithmus versucht hier den Verlauf des Sprachsignals aus vorher empfangenen Paketen vorherzusagen und füllt bei Paketverlust die entstehenden Lücken im Audiostrom mit prädizierten Daten auf. Die Prädiktion erfolgt durch Erstellung eines Sprachmodells des Sprechers beim Empfänger.

Fazit Für die Leistung von NetEQ gegenüber herkömmlichen Jitter-Kontroll- und Fehlerverschleierungsalgorithmen gibt es lediglich vom Hersteller des Algorithmus eine Studie. Sie wurde unter Verwendung des G.711-Audiocodecs, der auch in WebRTC verfügbar ist, durchgeführt.

In Abbildung 4.12 ist ein Ergebnis einer Studie des Herstellers zur Qualität der GCC-PLC im Vergleich mit anderen PLC-Verfahren zu sehen. Der Mean Opinion Score (MOS) bei den Hörern ist in Abhängigkeit zur Paketverlustrate im Netzwerk dargestellt. Ein MOS-Wert von 1 steht für schlechte wahrgenommene Qualität, während ein Wert von 5 für exzellente Qualität steht. Ab einem MOS-Wert von 2 wird das Sprachsignal aufgrund seiner Qualität als störend empfunden. Un-

tersucht wurden zum Vergleich noch der Packet Repetition-Algorithmus (PR), bei dem Lücken in der Übertragung durch Wiederholung vormals empfangener Pakete aufgefüllt werden und die Zero Stuffing (ZS) Methode, die die Lücken einfach mit Nullpegeln füllt. Mit PLC ist im Abbildungsfall der G.711-PLC gemeint, ein PLC-Algorithmus, der ebenfalls verlorene Pakete prädiziert und im G.711 Anhang zur von der ITU beschrieben wird. NetEQ hat hier selbst bei sehr hohen Verlustraten eine annehmbare Qualität.

Abbildung 4.12: Vergleich von NetEQ mit anderen PLC-Algorithmen [16, fig 6]

Bei der Jitter Kontrolle wurde in derselben Studie [16] NetEQ mit einem traditionellen adaptiven Paketbufferalgorithmus (TAP) verglichen (siehe Abbildung 4.13), der die Verzögerungszeit (und damit auch seine Buffergröße) dem vorliegenden Maximum an Jitter (blaue Linie) anpasst. Die Verzögerungszeit durch den Buffer in NetEQ (grüne Linie) folgt dem Jitterverlauf sehr schnell, während sie beim traditionellen Algorithmus (rot gestrichelte Linie) lediglich mit jedem neuen auftretenden Jittermaximum ansteigt und nicht mehr gesenkt wird. Der dauerhafte Anstieg ist nachteilhaft, da die Verzögerungszeit beim Hörer ungerechtfertigt größer wird, obwohl der Jitter durchschnittlich niedrig sein kann. Bei den kurzen Jittermaxima kann beim NetEQ Paketverlust auftreten, allerdings wird dies durch die PLC ausgeglichen. Nicht auf der Abbildung zu sehen ist der Umstand, dass die Buffergröße im traditionellen Algorithmus bei Stilleperioden in der Sprachübertragung wieder abgebaut wird.

Abbildung 4.13: Anpassung der Verzögerungszeit durch den Empfangsbuffer an Jitter in NetEQ im Vergleich zu einem traditionellen adaptiven Paketbufferalgorithmus [16, fig 5]

Bei der PLC schafft NetEQ bis zu einer Paketverlustrate von 20 % und vermutlich darüber hinaus erträgliche MOS-Werte. Bei der Jitter-Kontrolle überliegt NetEQ ebenfalls mit dem verglichenen Verfahren, allerdings hat der Hersteller einen Verkaufsvorteil von der beschönigenden Anpassung seiner Ergebnisse. Weitere unabhängige Studien könnten hier genauere Aussagen über die Verwendung von NetEQ in WebRTC treffen. Die WebRTC Voice-Engine unterstützt zudem FEC nach [30, rfc 2198].

4.6 Qualität der Codecs

Verknüpfte Anforderungen: 40-44

4.6.1 Video

VP8

Allgemeine Qualität Zur allgemeinen Qualität von VP8 liegt eine Studie aus dem Jahr 2011 [14] vor. Hier wurde die wahrgenommene Qualität der WebM-Implementierung von VP8 mit verschiedenen Implementierungen von H.264 unter variablen Bitraten verglichen. Es wurden dazu 18 Testpersonen befragt, 5 Videos von je 10 Sekunden Länge nach MOS-Kriterien zu bewerten. Zum Vorführen der Videos wurden moderne LCD-Monitore (Eizo CG301W) mit einer Auflösung von 2500x1600

Pixeln verwendet. In Abbildung 4.14 sind die Ergebnisse der Studie zu sehen. HM stellt die High Efficiency Video Coding (HEVC) Implementierung von H.264 dar, JM die H.264 Referenzimplementierung vom Fraunhofer Institut und x264 eine ausgereifte GPL-Implementierung des Codecs dar. Die Werte auf der Y-Achse der Diagramme stellen eine Punktzahl proportional zum MOS der Versuchspersonen dar. 20 Punkte auf der vorliegenden Skala sind 1 Punkt auf der MOS-Skala. Generell ist auf der Abbildung zu beobachten, dass die wahrgenommene Qualität von VP8 der von H.264 unterliegt.

Abbildung 4.14: Wahrgenommene Qualität von VP8 und H.264 unter variabler Bitrate [14, fig 6]

VP8 im Netzwerk Unter Netzwerkbedingungen wie Jitter, Paketverlust und eingeschränkten Bitraten lagen zum Zeitpunkt der Evaluierung keine Studien vor. Eine anschließende Evaluation von VP8 unter durch den GCC-Algorithmus ermöglichten Netzwerkbedingungen, könnte einer Bewertung von VP8 gegenüber H.264 dienlich sein.

Fazit Ohne Netzwerkeinflüsse unterliegt die Qualität von VP8 zwar gegenüber H.264, allerdings könnte dies in einem Realen Netzwerk und im Zusammenspiel mit dem GCC-Algorithmus anders aussehen. Es ist daher keine eindeutige Aussage möglich, welcher der beiden Codecs überlegen ist. Eine Folgestudie könnte dies klären. Auch wäre hier ein Vergleich der Wiedergabeverzögerung durch die (De-)kodierung der beiden Codecs zu einer vollständigen Bewertung nötig. Für die

Verwendung von VP8 gegenüber H.264 in WebRTC spricht die Lizenzierung. VP8 steht unter einer BSD-Lizenz und ist Open-Source, während für H.264 Nutzungsgebühren anfallen können.

4.6.2 Audio

Opus

Der Opus Codec verwendet eine Kombination des SILK und des CELT-Verfahrens. Er lässt sich in drei verschiedenen Modi betreiben. Im ersten wird nur SILK benutzt (LP), im zweiten nur CELT (MDCT) und im dritten beide Verfahren kombiniert (Hybrid). SILK ist ein Sprachcodec zum Einsatz bei niedrigen Bitraten (20-48 kbit/s), während CELT einen Audiocodec für ein breites Bitratenspektrum optimiert für geringe Rechenverzögerung darstellt [12].

Von Nokia wurde 2011 eine Studie durchgeführt, wie sich die wahrgenommene Sprachqualität von Opus im Vergleich zu weiteren Codecs, die momentan in der Industrie üblich sind (AMR, G.722 etc), bei variabler Bitrate verhält. Es wurden dazu Hörtests mit Sprachaufnahmen männlicher und weiblicher Sprecher in verschiedenen Geräuschkulissen durchgeführt. Die Abbildung 4.15 zeigt die kombinierten Ergebnisse der Studie bei lauten sowie leiseren Geräuschkulissen.

In der Qualität ist der Hybrid-Mode den Konkurrenzcodecs (G.722.1C, G.719) bei Bitraten über ca. 20 kbit/s überlegen. Außerdem deckt er ein größeres Bitratenspektrum ab. Er ließ sich in der Studie nur bis zu Zielbitraten von maximal 14 kbit/s betreiben, bei niedrigeren stürzte der Codec ab. Opus hat im MDCT-Modus eine etwas schlechtere Qualität wie im hybriden Modus, ist den Konkurrenzcodecs aber dennoch überlegen. Im LP-Modus ist Opus dem AMR-Wideband Codec unterlegen, hat jedoch bei Bitraten über 8 kbit/s eine bessere Qualität als die Standardausführung von AMR. Insgesamt ist das Ergebnis von Opus bei hohen Bitraten sehr gut, die Abstürze im hybriden Modus sind allerdings für VoIP Kommunikation nicht wünschenswert, da hier große Bitratenschwankungen vorliegen können. Ein wirtschaftlicher Vorteil von Opus ist, dass keine Lizenzgebühren zur Nutzung wie bei AMR anfallen.

Abbildung 4.15: Ergebnisse der Nokia Studie zum Opus Codec [12, fig 3]

G.711

Der G.711 ist ebenfalls in WebRTC implementiert und dient als Rückfallcodec zur Kommunikation mit älteren VoIP-Systemen. Die Bitrate liegt bei festen 64 kbit/s. Der MOS liegt bei dieser Bitrate bei 4,4. [36, S. 161] In der erweiterten MOS-Skala in Abbildung 4.15 wäre dies ein Wert von 7,92. Dieser Wert spricht nach MOS für eine gute Qualität, es bleibt zu betonen, dass der G.711 nicht flexibel ist, was die Bitrate angeht.

iLBC

Der iLBC ist ein gebührenfreier Sprachcodec, der für niedrige Bitraten und Paketverluste optimiert ist. In einer Studie [37] wurde der bei Hörern wahrgenommene MOS des Codec bei einer Kodierbitrate von 13,867 kbit/s unter verschiedenen Paketverlustraten im Netzwerk untersucht. Das Ergebnis der Studie ist in Abbildung 4.16 zu sehen. Der Codec liefert bis zu einer Paketverlustrate von ca. 15 % akzeptable Sprachqualität. Bei einer Paketverlustrate von 0 % schafft der Codec einen

MOS von 3,9 (extended MOS von 7,02). Der iLBC hat keine adaptiven Bitraten, er kann allerdings zusätzlich noch mit einer Bitrate von 15,2 kbit/s betrieben werden.

Abbildung 4.16: MOS des iLBC in Abhängigkeit zur Paketverlustrate [37, fig 1]

iSAC

Der iSAC ist ein gebührenfreier Sprachcodec mit adaptiver Bitrate im Bereich von 12 kbit/s bis 52 kbit/s [20]. Es liegt lediglich ein Hörtest von GIPS, dem ursprünglichen Hersteller von iSAC vor [15]. Die durchschnittlichen Resultate für iSAC im Vergleich zu anderen Codecs bei keinem Paketverlust sind in Abbildung 4.17 zu sehen. Bei 16 kbit/s ist die Qualität von iSAC besser als die von G.722 (bei 16 kbit/s) und vergleichbar mit Speex. Bei hohen Bitraten überliegt der Codec G.722 und AMR-WB. Laut Hersteller ergeben 26 kbit/s bei iSAC eine Netzwerkbitrate von 38 kbit/s, während die verglichenen Codecs bei 24 kbit/s eine Netzwerkbitrate von 40 kbit/s verursachen. Der Hersteller behauptet außerdem, dass iSAC gegenüber AMR-WB (siehe auch Opus) bei vergleichbarer Bitrate im Netzwerk unter variablen Paketverlustraten etwas bessere Hörqualität (Differenz kleiner 0,5 MOS) erreicht. Es wird allerdings nicht angegeben, welche Bitrate bei beiden Codecs genau vorliegt.

Abbildung 4.17: Ergebnisse einer Studie von GIPS zu iSAC [15, fig 5]

4.7 Sicherheit

Verknüpfte Anforderungen: 45-54

Zur Evaluation der Sicherheitsmaßnahmen von WebRTC wurden hier einige Angriffsszenarien formuliert und auf Umsetzbarkeit untersucht. Die Transportprotokolle des Signaling-Kanals werden in der Sicherheitsanalyse nicht bewertet, da diese nicht direkt Teil von WebRTC sind, es werden aber Szenarien abgedeckt, die durch dessen Kompromittierung im p2p-Bereich entstehen können.

4.7.1 Browsererlaubnis

Die Browsererlaubnis bezeichnet den Nutzerdialog, der erscheint wenn ein Benutzer vom Browser aus auf bestimmte Medien zugreift. Dieser Abschnitt betrifft lediglich die Browserversionen von WebRTC, da hier der Applikationscode in der Regel direkt aus dem Internet kommt. In installierbaren Applikationen ist die Rechtevergabe bei der Mediennutzung plattformabhängig. In Android-Java-Apps etwa werden die Medien durch statische Rechtevergabe bei der Installation vergeben.

Ohne Information über die Mediennutzung könnte eine böswillige Website ohne Wissen des Nutzers im Hintergrund auf dessen Kamera, Mikrofon, den Bildschirm oder das Dateisystem zugreifen, ohne dass er etwas davon mitbekommt. Ein Nutzer könnte auch mit einem böswilligen Peer verbunden werden und seine Medien dorthin versenden. Detailliertere Szenarien finden sich in den einzelnen Unterkategorien.

Browserhersteller werden vom IETF angewiesen, dass sie mindestens Dialoge für einmaligen Kamera-Video-Zugriff und permanenten Zugriff bereitstellen. Der permanente Zugriff darf allerdings nur bei Webseiten erlaubt werden, die über HTTPS zu erreichen sind. Sie sollen zusätzlich eine Nachricht anzeigen, wohin die p2p-Verbindung geht, z. B. „Anruf an B.Gates@Microsoft.com“. Die angezeigte Identität des Gegenübers soll über X.509 oder IdP-Mechanismus ermittelt werden [29, sec. 5.2, rtcweb-security-arch-10]. Für Screensharing müssen die Browser auch einen Dialog anzeigen, dabei sollte für den User der Screen- und Fenstersharing-status zu sehen sein.

AV

Bei Audio- und Videositzungen wird beim „getUserMedia“-Javascript-Aufruf im Browser, der zur Mediennutzung getätigt wird, ein Dialog angezeigt. Dieser beinhaltet die Informationen, welche Website den Aufruf getätigt hat und gibt Auswahlmöglichkeiten an, welches Mikrofon und welche Kamera zur Bestätigung ausgewählt werden können. In beiden Kategorien kann auch die Auswahl getroffen werden, das Medium nicht zu übermitteln.

Auf dem Desktop erscheint im Firefox nach Bestätigung der Medien ein entsprechendes Icon zum AV-Sharing-Status links neben der URL-Leiste des Browsers. Durch Anklicken dieses Icons kann das Sharing abgebrochen werden. Ein dauerhaftes Bestätigen des Sharings für eine bestimmte Website ist momentan nicht eingebaut, bei jedem Kamerazugriff ist also eine erneute Bestätigung nötig. Das Sharing lässt sich für bestimmte Websites dauerhaft verneinen. Auf den Tabs wird kein zusätzliches Symbol für einen aktiven Sharingstatus angezeigt. In Chrome erscheint ein ähnlicher Dialog, allerdings wird bei Bestätigung das Dialogergebnis gespeichert und bei wiederholtem Seitenaufruf nicht mehr nachgefragt. Der Status wird an der URL-Leiste und auf dem entsprechenden Tab-Reiter durch Symbole angezeigt. In Opera ist das Verhalten mit Chrome vergleichbar.

Auf dem Android Smartphone wurden die Benachrichtigungen auf Chrome, Firefox und Opera untersucht. Bei allen dreien erscheint bei der Benutzung der AV-Ströme eine Nutzeranfrage zur AV-Mediennutzung. Wird die Anfrage gebilligt, merkt sich Chrome die Auswahl automatisch für die nächsten Seitenaufrufe. Bei Firefox wird die Anfrage bei jedem Seitenaufruf neu gestellt und bei Opera gibt es eine „Auswahl merken“-Option. Der Status, dass gerade AV-Medien benutzt werden, wird bei al-

len drei Browsern nicht direkt im Browser selbst, sondern als Android Notification angezeigt.

Screensharing

Screensharing mit „getUserMedia“ ist ab Chrome 26 möglich (Ein Beispiel findet sich unter [26]). Auf anderen Browsern als den Desktopversionen von Chrome steht Screensharing momentan nicht zur Verfügung [10]. Zur Aktivierung in Chrome ist eine explizite Berechtigung durch manuelle Bestätigung eines Flags in den Benutzereinstellungen nötig. Es findet sich in *chrome://flags/* unter *enable-usermedia-screen-capture*. Bedingung ist auch, dass eine Screensharing-Website über HTTPS gestartet wird. Wird dann eine Screensharing-Session gestartet, erscheint ein Nutzerdialog in der Mitte des Chrome-Fensters, das den Benutzer nochmals um Bestätigung bittet. Auf dem Fenster ist die Webadresse zu sehen, über die das Screensharing freigegeben wird. Wurde das Screensharing nun bestätigt, erscheint ein von Chrome generiertes Fenster, das dem Nutzer anzeigt, dass momentan eine Screensharing-Sitzung über die Webadresse im Gange ist. Dieses Fenster ist so eingestellt, dass es sich immer im Vordergrund zu allen anderen Fenstern auf dem Desktop befindet. Auf dem Fenster befindet sich außerdem ein Button, der die Bildschirmfreigabe jederzeit beenden lässt. Die erwähnten Bestätigungs- und Statusfenster werden von Chrome auf die getUserMedia-Anfrage generiert, ohne dass sie explizit aus der Javascript-API aufgerufen werden. Wird das entsprechende Chrome-Tab beendet, wird auch die Bildschirmfreigabe abgebrochen.

Beim Screensharing sind alle Bedingungen erfüllt. Es gibt keinen direkten API-Zugriff auf die Darstellung der Informationsfenster. Das Statusanzeigefenster ist stets im Vordergrund der Benutzeroberfläche, auch wenn der Browser nicht im Vordergrund steht. Das Fenster lässt sich manuell auf Positionen außerhalb der Sichtfläche des Bildschirms verschieben. Dies könnte eine minimale Sicherheitslücke darstellen, zumal in den Browsertabs keine Information über den Aufnahmezustand des Bildschirms angezeigt wird. Es wird die Identität der Website, die das Screensharing veranlasst, in den Dialogen angezeigt, jedoch nicht die Identität, an die Daten versendet werden.

SCTP-Datenkanäle

Auch bei den Datenkanälen ist unter Chrome eine explizite Berechtigung in den Benutzereinstellungen (ähnlich Screensharing) durch das Flag „enable-sctp-data-channels“ nötig. In Opera und Firefox sind die SCTP-Datenströme ohne eine solche Einstellung aktiviert. Es können generell über diese Kanäle Rohdaten gesendet werden ohne Statusanzeige oder Anfrage an einen Nutzer, ob er einen Kanal aktivieren will. Eine WebRTC-Verbindung mit einem Datenkanal könnte somit ohne Wissen des Nutzers aktiviert werden. Über diesen Datenkanal könnte ein betroffener Rechner zum Beispiel ungewollt als Datenrelay in einem p2p-Netzwerk genutzt werden, schadhaftes Javascript von einer unbekanntenen Herkunft im Browser ausgeführt („eval-Funktion“) oder DoS-Attacken über Nutzung des Datenstroms genutzt werden. Dateizugriff von der Festplatte des Benutzers ist allerdings erst möglich, wenn die File-API des Browsers dies zulässt. Der Dateizugriff mit dieser API wird nur über einen Nutzerdialog zur Dateiauswahl vom Browser aus gebilligt oder durch Ziehen der Dateien ins Browserfenster mit dem „Drag and Drop“-Prinzip.

Fazit

Die Browser-Erlaubnis-/Statusanzeige zeigt allgemein nur an, dass Kamera und Mikrofon genutzt werden, aber nicht wohin die Daten gehen, bzw. dass überhaupt eine p2p-Verbindung mit WebRTC stattfindet. Dieser Umstand könnte ein Risiko darstellen. Es gibt momentan noch keinen standardisierten Mechanismus, der die Identität des Gegenübers anzeigt. Bei den Medien im AV-Bereich ist der Browserdialog und Status relativ sicher. Es kann jedoch sein, dass das Speichern der Benutzereingaben beim Dialog von Nutzern nicht gewünscht wird, daher wäre auch in Chrome und Firefox sinnvoll, dass Nutzer auswählen können, ob sich der Browser das Ergebnis des Dialogs merkt. Das Screensharing ist ausreichend gesichert. Die Datenkanäle können ohne Wissen des Nutzers geöffnet werden. Es fehlt bei der Verwendung dieser mindestens eine Statusanzeige (z. B. an den Browsertabs), dass im Hintergrund eine p2p-Datenverbindung besteht. Es bleibt anzumerken, dass im Rahmen dieser Arbeit die Javascript-API nicht auf etwaige Sicherheitslücken erforscht wurde, die die Browserdialoge manipulieren können.

4.7.2 Peer-to-Peer-Verbindung

Verknüpfte Anforderungen: 46,47

Übernahme von p2p-Verbindungen

Szenario Ein Angreifer versucht eine RTP-p2p-Verbindung ohne Einwilligung des Opfers aufzubauen, indem er während des ICE-Verbindungsaufbaus des Opfers mit einem anderen Peer selbstgenerierte STUN-Responses an das Opfer schickt. Mit diesen Responses versucht er sich als Kandidat (Peer Reflexive Candidate) für eine p2p-Sitzung an das Opfer zu binden. Beim ICE-Verbindungsaufbau wurde noch keine Verschlüsselung ausgehandelt.

Gegenmaßnahmen Zwei gültige Peers teilen sich pro STUN-Request/Response-Paar eine STUN-Transaction Identifier (TID). Ein Angreifer hat diese Id nicht und das Opfer wird keine Verbindung zu ihm aufbauen, wenn ihm STUN-Responses mit einer ungültigen TID gesendet werden. Der Mechanismus ist in ICE Implementiert. [29, sec. 4.2.1,rtcweb-security-07]

Kriterien Eine TID sollte nicht durch Bruteforce Angriffe erratbar sein. Die TID soll möglichst nicht über das Netzwerk abgehört werden können.

Information Die TID ist Teil von STUN-Headern und ordnet STUN-Requests entsprechenden STUN-Responses durch Nummerierung zu. [30, rfc3489, sec 7]. Die TID muss nach IETF gleichverteilt und zufällig generiert werden. Der Wertebereich liegt zwischen 0 und $2^{96} - 1$ was ungefähr $7,9 \cdot 10^{28}$ möglichen Werten entspricht. Im STUN Protokoll generiert immer der Peer der einen Request stellt die TID [30, rfc3489, sec 9.3] [30, rfc5389, sec.6]. Bei der ICE-Verbindungsprüfung zwischen zwei Peers wird von jedem Peer ein Request ausgesendet. Die beiden TIDs werden voneinander unabhängig generiert.

Eine Gefahr ist allerdings, dass der Angreifer ausgehende STUN-Requests abhört und daraus die TID ausliest. Die TID ist in den unverschlüsselten Requests im Klartext lesbar, wie der Screenshot in Abbildung 4.18 zeigt. Die Wireshark Capture Datei wurde aus dem Datenverkehr der AppRTC-Demo von Google erstellt und findet sich im digitalen Anhang unter Evaluation.

Abbildung 4.18: Auslesen der TID mithilfe von Wireshark

Fazit Die Gegenmaßnahmen schützen hier nicht vor einem Abhören der Nachrichten, die vom Sender der Binding-Requests ausgehen, da ein Angreifer, wenn er diese Verbindung überwacht, Zugriff auf die TID hat. Eine Überwachung einer p2p-Verbindung ist allerdings für einen Angreifer mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Zur erfolgreichen Datenübertragung müsste der Angreifer noch den DTLS-Handshake ausführen können. Die Erratbarkeit der TID ist durch den großen Wertebereich ausgeschlossen.

Weiterverwendung beendeter p2p-Verbindungen

Szenario Ein Peer könnte eine bereits beendete, ehemals valide p2p-Verbindung offen halten und weiterhin Daten an das Opfer schicken oder das Opfer dazu veranlassen, ihm weiterhin Daten zukommen zu lassen. Zum Beispiel hat Bob das Gespräch mit Alice (die sich im Verlauf eines Gesprächs als Dr. Evil herausstellt) beendet, aber Dr. Evil kann die p2p-Verbindung weiterhin nutzen, um Schaden anzurichten.

Gegenmaßnahme Gegen dieses Szenario wurde in WebRTC ein Mechanismus implementiert [29, rtcweb-stun-consent-freshness-05], der anzeigt, wie lange ein Peer eine gültige Verbindung aufrechterhalten will. Der komplette Mechanismus ist in Abbildung 4.19 graphisch dargestellt. Alice versucht während einer p2p-Verbindung durch zyklisches Versenden von STUN-Binding-Nachrichten über den p2p-Kanal Sendeerlaubnis von Bob zu erlangen. Bob kann eine Bestätigung des Requests zurücksenden. Damit signalisiert er, dass er bereit ist, p2p-Daten zu empfangen. Er kann auch keine Bestätigung zurücksenden, womit Alice nur noch bis zum Ablauf einer Frist, die 30 Sekunden ab der letzten Bestätigung gilt, autorisiert ist, Daten zu verschicken. Auch kann der Bob jederzeit eine Nachricht an Alice schicken, der ihr signalisiert, dass er keine weiteren Nachrichten mehr empfangen will. Die Abbildung zeigt der Einfachheit halber nur eine Seite (Alice ist Sender)

des Mechanismus. Bei den bidirektionalen Verbindungen in WebRTC wird aber auch Bob Sendeerlaubnis auf die hier beschriebene Art anfordern.

Abbildung 4.19: Sequenzdiagramm zum STUN-Consent-Freshness Mechanismus

Fazit Wenn Dr. Evil nach Abbruch der Verbindung an Bob weiterhin Daten senden will, scheitert er sofort entweder an einem deinitialisiertem Peerconnection Objekt, am Abbruch der Verbindung durch eine Abort-Message (und der zugehörigen Deinitialisierung der p2p-Verbindung auf Alices Seite). Wenn Alice Client die Verbindung nicht hart deinitialisiert, hat er noch maximal 30 Sekunden Zeit Daten an sie zu schicken. Der Gegenmechanismus ist hier sicher. Entwickler sollten allerdings auf die Implementierung des Verbindungsabbruchs in ihren Clients achten. Denial of Service (DoS) Attacken durch Senden falscher Abort-Messages in die p2p-Verbindung sind ausgeschlossen, da ein Authentifizierungsmechanismus für diese erforderlich ist.

Attacke auf den Signaling Kanal

Szenario Ein Angreifer kompromittiert den Signaling-Server oder zumindest den Signaling-Kanal vor der Aushandlung einer Sitzung. Er kann als Man in the Middle

Angriff (MitM) zwischen einem Peer und dem Signaling-Server die übertragenen ICE-Kandidaten und die Fingerprints (siehe 4.7.2) modifizieren und die Peers dazu veranlassen falsche p2p-Verbindungen einzugehen.

Gegenmaßnahmen Gegen diese Attacke hilft eine Authentifizierung der Peers untereinander über den p2p-Kanal. Die IETF beschreibt gegen das Szenario eine Authentifizierung über Identity Provider (IdPs) (z. B. BrowserID, Federated Google Login, Facebook Connect, OAuth, OpenID oder WebFinger)[29, sec. 4, rtcweb-security-arch-10]. Die aktuelle WebRTC-API bietet Funktionen für die Interaktion mit beliebigen IdPs während des Verbindungsaufbaus. [42, sec. 8]

Fazit Entwickler werden nicht zur Nutzung von IdPs verpflichtet, da nicht anzunehmen ist, dass jeder Nutzer bei einem IdP registriert ist und die Nutzung zusätzlichen Entwicklungs- und Bedienungsaufwand für eine Anwendung mit sich bringt. Sollte der Signaling-Kanal unzureichend gesichert sein und wird kein IdP verwendet, ist eine sehr hohe Bedrohung durch dieses Szenario gegeben, da es einem Angreifer möglich ist ganze p2p Sitzungen einfach zu übernehmen. Letztendlich bleibt hier die Verantwortung der Absicherung bei den Entwicklern. WebRTC stellt jedoch Möglichkeiten dazu bereit.

Angriffe auf DTLS-Verschlüsselung

Szenarien Ein Angreifer versucht durch verschiedene Wege, den ausgetauschten Chiffrentext oder Teile davon zu entschlüsseln. Die genaue Beschreibung und Gefahreneinschätzung dieser Attacken erfolgt unter „Mögliche Attacken“ nach Einführung der grundlegenden DTLS-Mechanismen in WebRTC.

DTLS-Konfiguration in WebRTC WebRTC soll laut RFC-Draft [29, sec. 5.5, rtcweb-security-arch-10] DTLS 1.2 und DTLS 1.0 unterstützen. Es sollen die unten folgenden Chiffrensammlungen unterstützt werden. Beide unterstützten Konfigurationen verwenden den Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)-Schlüsselaustausch, bei dem für jede DTLS-Verbindung neue öffentliche Schlüssel generiert werden. Zur Authentifizierung wird Rivest, Shamir und Adleman Kryptosystem (RSA) genutzt und zur Verschlüsselung Advanced Encryption Standard (AES) mit 128 Bit Schlüssellänge. Für den Chiffrenbetriebsmodus soll Galois/Counter Mode (GCM) über Cipher Block Chaining Mode (CBC) priorisiert werden. Momentan steht zur Diskussion, ob zum Schlüsselaustausch auch Elliptic curve Diffie–Hellman (ECDHE)

verwendet werden soll. Die Informationen zum Generieren der Schlüssel werden nicht über die API preisgegeben.

- TLS DHE RSA mit AES 128 GCM SHA256
- TLS DHE RSA mit AES 128 CBC SHA1

Abbildung 4.20: DTLS Handshake beim Erstellen der Verbindung [28, Abbildung 18-12]

DTLS-Handshake Der DTLS-Handshake ist auf Abbildung 4.20 zu sehen. Es gibt hier zwei Rollen, die auf die Peers verteilt werden, ein Peer ist Server und der andere Client. Die Rollen werden über ein Attribut (*setup-passive* $\hat{=}$ Server, *setup-active* $\hat{=}$ Client, *setup-actpass* $\hat{=}$ freie Auswahl für Empfänger) in den SDOs ausgehandelt [30, rfc4572, sec. 6.2]. Mit den „Hello“-Nachrichten ab 1 und 2 handeln Client und Server Informationen über die Session Id (SiD), DTLS-Version, die verwendeten Chiffren und Kompressionsmethoden aus. Es werden außerdem zwei Zufallszahlen ausgetauscht: Ein vom Server generierter Wert (RNS) und einer vom Client (RNC). Ab 2 übermittelt Bob sein Zertifikat mit dem zugehörigen Public Key an Alice. Alice generiert aus RNC und RNS ein Pre-Master-Secret (PMS), das sie verschlüsselt durch den öffentlichen Schlüssel von Bob ab 3 zu diesem sendet, in der gleichen Nachricht sendet sie auch ihr Zertifikat und ihren öffentlichen Schlüssel. Am Ende wird über das PMS, RNC und RNS, die auf beiden Seiten vorhanden sind, das Master-Secret (MS) generiert. Dieses dient nun zur symmetrischen Verschlüsselung des Kanals. Aus dem erhaltenen Zertifikat wird ein Fingerprint gebildet (siehe auch

Abschnitt Fingerprint) und mit dem zuvor erhaltenen Fingerprint aus dem Signaling Kanal verglichen, um eine Authentifizierung des Gegenübers zu gewährleisten.

Fingerprints Durch die Fingerprints, die über die SDOs im Signaling-Kanal ausgetauscht werden, können die Peers beim DTLS-Handshake die Zertifikate überprüfen, die ihnen von ihrem Gegenüber präsentiert werden [30, sec. 1,rfc5763]. Der Fingerprint ist das Resultat der Anwendung eines Secure Hash Algorithm (SHA) über die Distinguished Encoding Rules (DER)-Form eines selbst-signierten Zertifikats. Durch die Generierung des sicheren Hashs muss nicht die komplette Zeichenkette, aus der das Zertifikat besteht, über den Signaling-Weg geschickt werden, sondern nur eine kleine Prüfsumme, die das Zertifikat eindeutig repräsentiert. Stimmt der Fingerprint nicht mit dem Fingerprint aus dem präsentierten Zertifikat überein, kann ein Peer annehmen, dass sein Gegenüber nicht derjenige ist, der auch das Signaling veranlasst hat. Es werden zur Authentifizierung X.509-Zertifikate verwendet.

Mögliche Attacken Ein im Februar dieses Jahres bei der IETF veröffentlichtes Dokument [29, sheffer-uta-tls-attacks-00] beschreibt mögliche Angriffe auf DTLS und TLS. Es wurde hier untersucht, inwieweit diese Angriffe in der WebRTC-Implementierung von DTLS möglich und effektiv sind.

Abbildung 4.21: CBC-Verschlüsselung [43]

- **Browser Exploit Against SSL/TLS (BEAST):** Bei der Verschlüsselung im CBC-Modus (siehe Abbildung 4.21) wird der Klartext für jeden Block mit einem Initialisierungsvektor (IV) XOR-verknüpft. Das Resultat wird mit dem ausgehandelten Schlüssel verschlüsselt. Die Initialisierungsvektoren dienen dazu, dass mehrmals versendete Blöcke mit identischen Klartext nicht erkannt werden können. Der Initialisierungsvektor im ersten Block ist eine bei den Peers bekannte Zufallszahl. Für Initialisierungsvektoren aus den späteren Blöcken gilt, dass sie sich jeweils aus dem Chiffrentext der vorigen Blöcke

ableiten. Bei der BEAST-Attacke versucht ein MitM-Angreifer die IVs vorherzusagen. Um dies zu erreichen, muss der Angreifer Zugriff auf das Senden des Initialisierungsblocks über den p2p-Kanal haben (z. B. durch ein infiziertes Javascript) und wissen, welche Daten in diesem im Klartext verschlüsselt werden. Er kann aus Kenntnis von Klartext und Chiffrentext den IV des ersten Blocks rekonstruieren und auch den Einfluss der folgenden IVs auf den Klartext vorhersagen. Der genaue Ablauf ist in [25] ausführlich beschrieben. Hat der Angreifer die IVs einmal ermittelt, kann er blockweise erraten, welcher Klartext in den auf den Initialisierungsblock folgenden Blöcke versendet wurde, und dies dann verifizieren. Mit genug Rechenaufwand könnte er so im Nachhinein große Datensätze rekonstruieren. Eine Voraussetzung zum Finden der IVs ist die Kenntnis des Angreifers über die gesendeten Daten im ersten Block. Bei WebRTC werden innerhalb des DTLS-Datenstroms über RTP und SCTP Daten versendet. Teile der RTP bzw. SCTP-Header würden bei der Übertragung den ersten Block darstellen. Die Blockgröße beträgt bei WebRTC 128 Bit (wegen der AES-Verschlüsselung). Bei der Verwendung von RTP befänden sich durch den RTP-Header unter anderem die SiD (16 Bit) und der Timestamp (32 Bit) im ersten Block. Dies sind Zufallswerte, die dem Angreifer nicht bekannt sind. Er kann bei RTP daher nicht den Inhalt des ersten Blocks vorhersagen. Bei der Verwendung von SCTP sind das Verifikations-Tag, die Checksumme und weitere Daten, die für den Angreifer unbekannt sind, im ersten Block. Die Attacke ist daher in beiden Protokollen nicht möglich.

- **Lucky Thirteen:** Eine Timing-Attacke auf fast alle DTLS-Implementierungen, bei der es einem Angreifer ermöglicht wird, Blöcke im CBC-Modus zu dechiffrieren. Sie stellt eine Verbesserung der Padding-Oracle-Attacke dar und erlaubt einzelne Blöcke von Daten zu dechiffrieren. Voraussetzungen für einen Erfolg der Attacke sind die Fähigkeit eines MitM-Angreifers, Chiffrentexte auszulesen und zu injizieren und die Verwendung von genau 13 Byte Headerdaten bei der Kalkulation des Message Authentication Code (MAC). Der Angreifer muss sich im gleichen Netzwerk wie einer der Peers befinden. Der Erfolg ist außerdem von der vorliegenden Implementierung von DTLS abhängig. Für die Dekodierung eines einzelnen Blocks sind durchschnittlich 2^{23} Versuche erforderlich, bei jedem Angriffsversuch muss eine neue Session ausgehandelt werden (d. h. 2^{23} mal der Handshake). Die Komplexität kann

auf 2^{16} Versuche reduziert werden, wenn der Angreifer die letzten 2 Bytes eines wiederholt versendeten Blocks kennt. Theoretisch ist der Angriff auf WebRTC anwendbar, doch es besteht kaum Gefahr. Die Anzahl der benötigten Versuche ist extrem hoch, was sich durch Verbindungsunterbrechungen bemerkbar machen würde. Außerdem wird für die hohe Versuchszahl immer nur ein einzelner Block vom Angreifer entschlüsselt. Dies wäre allenfalls bei regelmäßig versendeten Nutzerdaten über den SCTP-p2p-Datenkanal relevant. Durch die Einstellung eines Reconnection-Limits für einen Peer in DTLS in WebRTC, das unter der Zahl der durchschnittlich nötigen Versuche liegt, könnte die Gefahr zusätzlich verringert werden.

- **RC-4 Attacken:** Attacken auf die RC-4 Verschlüsselung werden im IETF-Dokument erwähnt, sind aber für WebRTC nicht anwendbar, da nur AES verwendet wird.
- **Compression Ratio Info-Leak Mass Exploitation (CRIME):** Eine Attacke, die Entschlüsselung von Chiffrentext erlaubt, sofern die DTLS-Deflate-Kompression aktiviert ist. Für eine Verwendung der Kompression müssen beide Peers eine SSL-Implementierung benutzen, die dies zulässt. WebRTC nutzt entweder die OpenSSL (auf Android in Chrome und in Apps) oder die Network Security Services (NSS) (in Desktop Browsern) Implementierung von SSL. Bei NSS ist die Deflate Kompression standardmäßig deaktiviert. Bei OpenSSL ist sie aktiviert. Der Angriff könnte also ohne Änderung der DTLS-Einstellungen nur zwischen zwei Android Geräten stattfinden. Zum Ausführen der Attacke muss der Angreifer MiTM-Position haben und eine infiziertes Javascript an eines der Opfer übermitteln. Es werden über das Javascript zusätzliche Daten unterschiedlicher Länge an den anderen Peer übermittelt. Bei der Komprimierung werden die zu übermittelnden Daten (die vom Angreifer kontrolliert werden) mit dem SCTP-/RTP-Protokollheader zusammen komprimiert. Durch das Einspeisen der Daten werden verschiedene Redundanzen und Kompressionsfaktoren erreicht. Über Kenntnis der Kompressionsalgorithmen und Messen der Länge der entstehenden übermittelten DTLS-Nachrichten kann der Angreifer übermittelte Daten erraten, die statisch in jeder DTLS-Nachricht versendet werden (z. B. Session-Cookies, hier referenziert als „Secret“). Er muss im Durchschnitt 6 Nachrichten übertragen, um ein unbekanntes Byte zu erraten. Bei HTTPS sind Cookies sehr häufig, jedoch werden bei WebRTC in der Regel keine sicherheitskritischen statischen

Daten über den p2p-Kanal versendet. Eine Aushandlung der Sitzungsdaten erfolgt schon zuvor über das Signaling und ist daher nicht mehr über p2p nötig, zudem würde der Angriff nur von Android zu Android funktionieren. Das Sicherheitsrisiko ist hier sehr gering, es sollte darauf geachtet werden die Kompression zu deaktivieren, wenn ein spezifisches Szenario mit statischen Daten auf Android umgesetzt wird. Sofern die statischen Daten im Javascript verfügbar sind, wäre es für einen Angreifer einfacher, diese direkt an sich zu versenden, als zu versuchen, diese im p2p-Kanal zu entschlüsseln.

Fazit Das Sicherheitsrisiko durch die behandelten Szenarien ist insgesamt gering. Es bleibt allerdings nicht auszuschließen, dass weitere Angriffe existieren.

Böser Peer

Szenario Ein authentifizierter Peer nutzt die übertragenen Daten für zweifelhafte Zwecke. Zum Beispiel das Aufnehmen und Veröffentlichen von AV-Daten. [29, sec. 4.3.3,rtcweb-security-07]

Gegenmaßnahmen Keine, da dies die Freiheit in der Weiterverwendung der Daten (z. B. durch Anwendung von Bildverarbeitungsalgorithmen auf einen entfernten Videostream) einschränken würde und die Applikationsentwicklung einschränkt.

Erkennung Anrufe durch Dritte

Szenario Erkennung von anonymen Anrufern durch Korrelation von mehrmals verwendeten DTLS-Zertifikaten und weiteren über mehrere Sitzungen wiederkehrende Identifikatoren.

Maßnahmen Es wird der DHE Schlüsselaustausch verwendet (siehe 4.7.2), deshalb wird bei jeder Sitzung ein neues öffentliches Schlüsselpaar generiert.

Fazit Durch die Neugenerierung von DTLS-Zertifikaten besteht hier keine Gefährdung der Sicherheit.

Ausspähen der IP

Szenario Durch das Senden von ICE-Kandidaten wird mit der SRA die öffentliche IP übergeben, die viel über die Position eines Peers verrät. Wenn ein anzurufender Peer seine öffentliche IP vor Bestätigung eines Anrufs an den Anrufer sendet,

kann dies eine Problematik für die Privatsphäre darstellen. [29, sec. 4.2.4, rtcweb-security-07]

Kriterien Es muss laut IETF in der API eine Möglichkeit integriert sein, ausschließlich TURN-Kandidaten zu verwenden, so werden keine SRAs bekanntgegeben [29, sec. 5.4, rtcweb-security-arch-10]. Der Mechanismus muss für Entwickler verständlich sein.

Fazit TURN-Server werden in WebRTC bereits statisch im Code vermerkt, d. h. sie sind bereits vor dem Ermitteln der SRA durch STUN verfügbar. Es gibt in der WebRTC-API momentan keine Option ausschließlich Relayed Candidate (RC)s zu ermitteln. Allerdings lässt sich relativ einfach das Senden anderer Kandidaten über die API unterdrücken: Das SDP-Offer wird generiert und vorerst ohne Kandidaten über den Signaling-Kanal versendet. Mit dem Setzen des SDP-Offers als LocalDescription beginnt die Ermittlung von Kandidaten. Immer wenn einzelne Kandidaten gefunden werden, wird die „onIceCandidate“-Callback-Methode aufgerufen. In dieser Funktion kann über wenige Zeilen Code differenziert werden, welche Kandidaten RCs darstellen und welche SRAs. Es ist einfach für Entwickler, ihren Code so zu entwerfen, dass hier lediglich RCs weiterverwendet werden. Ein Codebeispiel, wie dies funktionieren könnte, ist unter [32] zu finden.

Browser Mixed Content

Szenario Ein Angreifer manipuliert Javascript-HTTP-Pakete, wenn Mixed Content im Browser aktiviert ist. Der Benutzer glaubt eventuell durch eine HTTPS-Verbindung gesichert zu sein, aber es werden zusätzlich HTTP-Daten abgerufen, die ein Angreifer manipulieren kann.

Gegenmaßnahme Eine IETF-Richtlinie besagt, dass WebRTC nicht aktiviert sein darf, wenn im Browser Mixed-Content erlaubt ist [29, sec. 5.1, rtcweb-security-arch-10].

Fazit Bewertung durch Überprüfen der Einhaltung der IETF-Richtlinie durch Mangel von HTTPS-fähigem Server nicht durchgeführt. Allerdings ist Active-Mixed-Content in Firefox ab Version 18 standardmäßig geblockt. Auch in den aktuellen Versionen von Chrome und in Opera Mobile ist es standardmäßig deaktiviert.

4.8 Endgeräte

Verknüpfte Anforderungen: 60-62

4.8.1 Verfügbare Konfigurationen

Das folgende Unterkapitel befasst sich damit, auf welchen Hardware- und Betriebssystemen unterschiedliche Formen von WebRTC-Builds lauffähig sind. Die Browserkonfigurationen sehen allesamt die Benutzung der Web-API in Javascript vor. Es ist zu erwähnen, dass die Javascript-API auch mit „Node.js“ nutzbar ist und damit auch außerhalb des Browsers genutzt werden kann. Verfügbare Konfigurationen werden in der folgenden Tabelle dargestellt, es wurden die verbreitetsten Betriebssysteme auf Desktop-PCs und im Mobilbereich überprüft. Die Spalten, die sich nicht auf Browser beziehen, zeigen an ob eine API zu WebRTC in der genannten Programmiersprache zur Verfügung steht [21].

Tabelle 4.2: WebRTC-Mögliche Konfigurationen

System	Firefox	Chrome	Opera	C++	Java	Objective-C
Windows	j	j	j	j	j	n
Linux	j	j	n	j	j	n
Android	j	j	j	j	j	n
OS-X	j	j	j	j	n	j
IoS	n	n	n	n	n	j

j: praktisch anwendbar

n: nicht möglich, oder nur mit großen Eigenaufwand möglich

4.8.2 Browserversionen

Vorneweg unterstützen der Internet Explorer und Safari momentan kein WebRTC. In Tabelle 4.3 sind die unterstützten Browser nach Plattform, jeweils mit der minimal erforderlichen Browserversion, um WebRTC zu verwenden, aufgeführt. Es handelt sich jeweils um die stabilen Releaseversionen der Browser.[1] [4, release-notes]

Tabelle 4.3: Mindestversionen WebRTC fähiger Browser

Browser	Endsystem	Mindestversion	Datum
Firefox	Desktop	22.0	25.06.2013
Firefox	Android	24.0	07.09.2013
Chrome	Desktop	21.0	31.07.2012
Chrome	Android	29.0	21.08.2013
Opera	Desktop	18.0	18.11.2013
Opera	Android	22.0	18.06.2014

4.8.3 Features in den Browsern

Abbildung 4.22 zeigt, welche Features WebRTC zum Zeitpunkt dieser Arbeit, abhängig von Browsern, unterstützt werden.

Statistiken

Um die Relevanz einzelner Endsysteme und Browser zu gewichten, wurden weltweite Statistiken von *gs.statcounter.com* hinzugezogen. Der Zeitraum für alle verwendeten Statistiken ist Dezember 2013 bis Mai 2014. Alle Statistiken befinden sich abgespeichert im digitalen Anhang unter *Statistiken*.

Tabelle 4.4: Weltweiter Benutzeranteil von Browsern 2014 (Desktop), Top 5 [5]

Browser	Chrome	IE	Firefox	Safari	Opera
Benutzeranteil(%)	47,17	24,04	20,36	5,02	1,38

Tabelle 4.5: Weltweiter Benutzeranteil von Browsern 2014 (Mobile) [8]

Browser	Android	iPhone	Opera	Chrome	UC	Nokia	Firefox
Ben.(%)	26,08	21	13,54	12,71	11,19	5,45	0,38

Tabelle 4.6: Verbreitung von Betriebssystemen 2014 (Desktop), Top 7 [6]

OS	Win 7	Win XP	OS-X	Win 8	Win 8.1	Win Vista	Linux
Benutzer(%)	54,85	18,28	8,46	7,88	4,17	3,81	1,25

Bewertung

In der Auswertung wurde der weltweite Nutzeranteil ermittelt, der abhängig von Endsystemen bereits WebRTC nutzen kann. Um dies zu realisieren, wurden Da-

Browser support scorecard

Abbildung 4.22: Übersicht über mit WebRTC zusammenhängende Features in Browsern [10]

Tabelle 4.7: Verbreitung von Betriebssystemen 2014 (Mobile), Top 7 [7]

OS	Android	iOS	Series40	Symbian	Samsung	Blackberry	WinPhone
Ben.(%)	47,68	23,09	10,64	3,89	3,8	2,62	2,25

ten zur Browserunterstützung von WebRTC mit weltweiten Browsernutzungsstatistiken des letzten halben Jahres verrechnet. Die genaue Berechnung der Ergebnisse befindet sich unter *Evaluation/Ergebnisse Endsysteme* im digitalen Anhang. Die Ergebnisse teilen sich in die Kategorien Desktop und Smartphone. In der Tabelle 4.8 sind die Ergebnisse für den Desktop-Bereich zu sehen. Mit dem OS-Benutzeranteil wurde eine Gewichtung der einzelnen Betriebssysteme über die Anzahl der welt-

weiten Betriebssystemnutzer ins Ergebnis mit eingebracht. Der WebRTC-Browseranteil spiegelt den Anteil der Browsernutzer wieder, die WebRTC fähige Browser auf dem jeweiligen Betriebssystem besitzen. Durch die Betriebssystemgewichtung hätte zum Beispiel eine 100-prozentige Abdeckung auf Windows die Folge, dass bereits mindestens 90,16 % der Desktopnutzer bereits WebRTC-fähige Browser besitzen. Eine hundertprozentige Abdeckung wird dann erreicht, wenn alle gängigen Browser auf Windows WebRTC unterstützen. Die Browser selbst wurden ebenfalls gewichtet, so hat zum Beispiel eine Unterstützung von Chrome einen größeren Einfluss auf den Windows-WebRTC-Browseranteil, als die Unterstützung von Opera, da Chrome eine größere Nutzerbasis auf Windows hat. Für den Benutzeranteil der Browser auf den einzelnen OS wurden rechnerisch Schätzwerte aus der Browserverteilung aus allen OS ermittelt, da zum Zeitpunkt der Arbeit leider keine betriebssystemspezifischen Browseranteile vorlagen. Browser, die nur auf bestimmten Betriebssystemen verwendet werden wie der Internet Explorer wurden nur auf ihren Heimsystemen (in diesem Fall Windows) in die Bewertung miteinbezogen.

Desktop Im Desktopbereich (Ergebnis siehe Tabelle 4.8) fällt auf, dass ungefähr 70 % der Endbenutzer bereits WebRTC-fähige Browser besitzen, wenn man davon ausgeht, dass sie regelmäßig Versionsupdates durchführen. Die WebRTC fähigen Browser sind spätestens seit Ende 2013 verfügbar, daher dürften veraltete Browserversionen keine allzu große Rolle spielen. Ein großer Nutzeranteil (ungefähr zusätzliche 25 %) könnte in Zukunft durch die Unterstützung des Internet Explorers erreicht werden. Ein weiterer relevanter Benutzeranteil von weiteren 5 % der Nutzer könnte mit der Unterstützung von Safari auf Mac OS X abgedeckt werden. Sollten IE und Safari unterstützt sein, läge die Nutzerabdeckung bei 99,98 %. Die mangelnde Unterstützung von WebRTC in Opera auf Linux hat nur einen sehr geringen Effekt auf die Gesamtgröße der potentiellen Endnutzerbasis (kleiner als 0,1 %). Auf allen Betriebssystemen ist die Nutzung Javascript fremder (C++, Objective-C, etc) APIs möglich und die Unterstützung für Applikationen außerhalb der Browser gut abgedeckt.

Smartphone Es gibt im Smartphone-Bereich (Ergebnisse siehe Tabelle 4.9) im Vergleich zum Desktop eine Vielzahl von Betriebssystemen mit kleiner Nutzerbasis und ein breiteres Browserspektrum. Optimistisch geschätzt liegt der Anteil der Nutzer, die Geräte mit WebRTC fähigen Browsern besitzen momentan bei 25 %,

Tabelle 4.8: Endnutzerabdeckung von WebRTC (Desktop)

OS	Windows	Mac-OS-X	Linux	Summe
OS-Benutzeranteil	90,16	8,57	1,25	100
WebRTC-Browseranteil	65,52	3,41	1,24	70,18
WebRTC-Browseranteil (mit IE)	90,16	3,41	1,24	94,82
WebRTC-Browseranteil (mit IE u. Safari)	90,16	8,57	1,24	99,98

wenn man von regelmäßigen Versionsupdates ausgeht. Es werden bereits Browser auf iOS und Android unterstützt. Auf iOS unterstützt allerdings momentan lediglich der „Bowser“ Browser von Ericson WebRTC, der nur eine experimentelle Implementierung darstellt und keine nennenswerte Nutzerbasis hat.

Auf iOS fällt auf, dass ein großer Nutzeranteil (70 % der iOS Nutzer und 22 % der weltweiten Smartphonennutzer) durch die Unterstützung von WebRTC in Safari erreicht werden könnte. In den Android-Browsern ist WebRTC recht gut abgedeckt, allerdings geht momentan ein größerer Nutzeranteil (schätzungsweise 50 % der Android Nutzer) durch die fehlende Unterstützung von WebRTC im „Default Android Browser“ verloren. Dieser Browser wird vor allem auf älteren Endgeräten eingesetzt. In neueren Endgeräten ist bereits Chrome als Standardbrowser installiert, was diesen Umstand voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Jahren relativieren wird. Browser auf Blackberry und WinPhone werden momentan nicht unterstützt. Eine Unterstützung auf diesen könnte insgesamt 5 % der Nutzer weltweit WebRTC zugänglich machen. Der UC-Browser könnte ebenfalls für die Verbreitung von WebRTC interessant sein. Er hat im Smartphone-Bereich einen Nutzeranteil von 10 % und unterstützt eine Vielzahl der gängigen Betriebssysteme. Momentan wird über diesen aber noch kein WebRTC unterstützt.

Auf Android wird die Java-API bereitgestellt und auf iOS eine Objective-C API. Auf anderen Systemen ist es nicht ausgeschlossen, dass WebRTC in einer systemnahen Sprache kompiliert werden kann, da Builds für fast jede Hardwarearchitektur möglich sind. Es konnte zum Zeitpunkt der Arbeit allerdings nicht getestet werden, diese Builds tatsächlich verwendet werden können.

Tabelle 4.9: Endnutzerabdeckung von WebRTC (Smartphones)

OS	IoS	Android	Blackberry	WinPhone	Summe ¹
OS-Benutzeranteil	27,71	57,22	3,14	2,70	100
WebRTC-Browseranteil	0	22,16	0	0	22,16
WebRTC-Browseranteil (mit Safari)	21,94	22,16	0	0	44,100
WebRTC-Browseranteil (mit Android-Browser u. Safari)	21,94	48,79	0	0	70,73

¹ Symbian und Samsung Betriebssysteme sind Teil der Statistik, werden aber hier aus Platzgründen nicht angezeigt.

4.9 Entwicklung

Verknüpfte Anforderungen: 56-59

4.9.1 Buildplattformen

WebRTC-Builds können auf Linux, Windows und OS-X erstellt werden. Es sind somit die gängigsten Betriebssysteme für die Anwendungsentwicklung abgedeckt. Es können keine Builds für jede Plattform aus jedem Entwicklungssystem heraus erstellt werden. So bestehen die Einschränkungen, dass Android-Builds nur auf Linux Systemen durchführbar sind und IoS- und OS-X-Builds nur auf dem Mac erstellt werden können sowie Windows-Builds nur von Windows.

4.9.2 Entwicklungsumgebungen

Das kommandozeilenbasierende Ninja-Buildsystem kann auf Mac, Windows und Linux verwendet werden. Für die Bearbeitung der Sourcdateien könnten dann zum Beispiel geläufige Texteditoren wie „notepad“ benutzt werden. Auf Windows kann WebRTC zudem mit Visual-Studio kompiliert werden. Es steht eine entsprechende *.sln*-Projektdatei im Repository bereit und auf Linux kommt standardmäßig das Ninja-Buildsystem zum Einsatz. Auf OS-X kann die XCode-IDE ab Version 3 eingesetzt werden, es steht keine Projektdatei im Repository zur Verfügung. Projektdateien können allerdings im Internet von Hobbyentwicklern heruntergeladen werden.

4.9.3 APIs

Für die APIs zählt als Bewertungskriterium der Funktionsumfang, der von einer API in einer bestimmten Programmiersprache abgedeckt werden kann. Als Maß der Dinge zählt der API Rohentwurf vom W3C. Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten WebRTC anzusteuern: Die Javascript-, die C++-, die Java- und die Objective-C-API. In der Evaluation wurden die verfügbaren Funktionen in den einzelnen APIs mit denen im aktuellsten W3C-Draft verglichen. Der Vergleich befindet sich im Anhang unter „Evaluation APIs“. Es wurde festgestellt, dass alle APIs die im W3C definierten Grundfunktionen bis auf wenige eher irrelevante Hilfsfunktionen besitzen.

4.9.4 Dokumentation

Für die PeerConnection-API (C++) ist eine recht ausführliche Dokumentation auf der WebRTC-Website (www.webrtc.org) verfügbar. Es sind auch Beispielanwendungen im Google-Repository zu finden. Die Java- und die Objective-C-API sind nicht offiziell dokumentiert und müssen anhand der Beispielanwendungen im Google-Repository und Vergleichen mit der C++ API analysiert werden. Der Entwurf zur Javascript API ist seitens W3C ausführlich dokumentiert. Von Mozilla gibt es eine Dokumentation zur Implementierung im Firefox. Für Chrome und Opera stehen leider keine derartigen Dokumentationen zur Verfügung. Auf der WebRTC Website gibt es allerdings Informationen über die syntaktischen Unterschiede der unterschiedlichen verfügbaren APIs. Alle Dokumentation ist komplett in Englisch und momentan noch nicht in weiteren Sprachen verfügbar. Insgesamt ist die Dokumentation noch sehr spärlich. Es kann im Zweifelsfall auf WebRTC-Bücher von Dritten zurückgegriffen werden, diese sind aufgrund der raschen Veränderung von WebRTC oft bereits bei Veröffentlichung veraltet.

Kapitel 5

Auswertung und Fazit

5.1 Priorisierung der Anforderungen

Die Priorisierung der Anforderungen an WebRTC ist auf Abbildung 5.1 zu sehen. Generell ist die Priorität von Anforderungen stark von den Firmen abhängig, die WebRTC für ihre Applikationen nutzen. So hat zum Beispiel eine Firma, die ihr Produkt in China einsetzt höhere Ansprüche an Fehlerkorrektur und Verschleierung im Netzwerk als eine Firma, die für Europa produziert, da im asiatischen Raum die Paketverlustrate höher ist. Für die Priorisierung wird von einer Firma ausgegangen, die ein Produkt in Nordamerika bzw. Europa veröffentlichen will. Die Applikation soll hauptsächlich für AV-Telefonie genutzt werden.

Abbildung 5.1 zeigt die in dieser Arbeit überprüften Anforderungen zusammengefasst als thematisch ähnliche Anforderungskomplexe. Die Anforderungskomplexe sind ihrem entsprechenden Volere-Anforderungstyp zugeordnet.

Im Funktionalen Bereich ist in erster Linie das Tätigen von AV-Anrufen zwischen zwei Teilnehmern wichtig. Gefolgt wird dies von AV-Konferenzen mit mehreren Teilnehmern. Eine zusätzliche Rohdatenübertragung ist ein praktischer Zusatz, um Applikationsdaten zu versenden, allerdings für eine AV-Telefonieanwendung nicht zwingend nötig. Im Leistungsbereich sind vor allem eine effiziente Datenübertragung und ein kurzer Verbindungsaufbau nötig. Bei der Datenübertragung ist das Zusammenspiel von bitrateneffizienten Codecs und Stau- und Flusskontrolle bedeutsam. Etwas niedriger in der Priorität liegt die Fähigkeit des Standards, Fehler im Netzwerk zu korrigieren und zu verschleiern.

Im Sicherheitsbereich ist oberstes Kriterium, das unmanipulierbare Browserdialoge zur Freigabe von AV- und Screensharing Medien vorhanden sind, da sonst zufällige Websites bereits jeden Nutzer gefährden können. Ansonsten ist es von hoher Priorität, das der Signaling Kanal nicht angreifbar ist und die Kanäle durch Entschlüsselung geschützt sind. Die Verifikation der Identität des Kommunikationspartners ist auch von hoher Priorität. Manipulierbarkeit von IP-Verbindungen ist das ungewollte Unterbrechen bzw. Weiterverwenden bestehender IP-Verbindungen gemeint (siehe 4.7.2 und 4.7.2). Da dies keinen Angriff auf die Datenvertraulichkeit darstellt, hat der Themenpunkt nur mittlere Priorität. Die Priorität für die Herausgabe von IP-Daten ist die niedrigste, da bei p2p-Verkehr ohne Relays wie TURN-Server eine solche Übergabe unvermeidlich ist.

Bei der Benutzbarkeit ist für einen Standard eine möglichst große Endnutzerbasis von höchster Priorität. Zusätzlicher mit Komponenten des Standards einhergehender Installationsaufwand kann die Endnutzer verärgern und ist deshalb von mittlerer Priorität.

Bei der Wartbarkeit ist in erster Linie erforderlich, das gängige Compiler und Entwicklungsumgebungen verwendbar sind, um eine große Resonanz bei Entwicklungsfirmen zu ermöglichen. Für Entwickler sind ebenfalls eine umfangreiche Dokumentation und flexible Updates der API auf neue Versionen innerhalb ihrer Applikationen von Vorteil. Ein zusätzlicher Support, wenn Anwendungsentwickler Fragen zur Implementierung haben ist nicht zwingend erforderlich, vor allem bei ausreichender Dokumentation.

Kulturell gesehen ist das Vorhandensein von Source-Code und Dokumentation in Englisch von Vorteil, da dies die verbreitetste Entwicklungssprache ist. Die Unterstützung von weiteren Sprachen hat eher niedrige Priorität.

Rechtlich gesehen ist für Anwendungsentwickler vor allem wichtig, dass sie auch kommerzielle Applikationen möglichst günstig auf die Implementierung des Standards aufbauen können und der Source-Code der Implementierung weiterverwendbar ist. Die gebührenfreie Nutzung der Codecs hat mittlere Priorität. Die Priorität ist hier nur mittelmäßig, weil auch die Möglichkeit besteht eigene bzw. freie Codecs von anderen Herausgebern zu verwenden. Die Nutzung von Unterkomponenten bzw. Einzelteilen des Standards mag für manche Anwendungen sinnvoll sein, ist aber für einen AV-Standard nicht zwingend erforderlich, deshalb ist die Priorität hier nur niedrig.

	Funktional	Leistung	Sicherheit	Benutzbarkeit	Wartbarkeit	Kulturell	Rechtlich
Hoch	AV-Anrufe AV-Konferenzen	AV-Bandbreiteneffizienz (Stau- und Flusskontrolle, Qualität der Codecs abhängig von Bitrate, etc) Kurzer Verbindungsaufbau	Browserdialoge nicht manipulierbar	Abdeckung eines möglichst breiten Endnutzerspektrums	Unterstützung gängiger Compiler und Entwicklungsumgebungen	Dokumentation und Source-Code in Englisch verfügbar	Applikationen können günstig auf Standard aufbauen
			Schutz des Signaling-Kanals				
Mittel	(un-)zuverlässige Datenübertragung	Fehlerkorrektur und Verschleierung im Netzwerk (bei Paketverlust, Jitter etc.)	Schutz vor kryptographischen Attacken	geringer zusätzlicher Installationsaufwand	API-Updates einfach durchzuführen	Dokumentation und Source-Code in weiteren Sprachen verfügbar	Open-Source
			Verifikation der Identität des Kommunikationspartners		Umfang der Dokumentation Builds auf allen OS durchführbar		AV-Codecs kosten keine Nutzungsgebühren
Niedrig	PIM,IM und Präsenz		Manipulierbarkeit von p2p-Verbindungen		Support für Anwendungsentwickler		Einzelteile des Quellcodes einschränkungslos weiterverwendbar
			Identitätserkennung über Herausgabe der IP				

Abbildung 5.1: Einstufung der Prioritäten unterschiedlicher Anforderungskomplexe

5.2 Ergebnisse

5.2.1 PIM, IM und Präsenz

Präsenz

Nur in WebRTC-C++-Implementierung („libjingle“) realisiert, ansonsten nicht vorhanden. Viele alternative Bibliotheken verfügbar, die sich mit WebRTC kombinieren lassen, daher ist Präsenz eher von geringer Priorität.

Instant-Messaging

Ebenfalls nur in C++-Implementierung verfügbar, aber einfach durch alternative Bibliotheken zu ersetzen, daher geringe Priorität.

Private Information Management

Kein PIM-Verwaltungsmechanismus enthalten. Datenverwaltung ließe sich allerdings auf Signaling-Server realisieren und ist daher grundsätzlich mit WebRTC kombinierbar.

5.2.2 Leistung

Dauer des Verbindungsaufbaus

Die Dauer des Verbindungsaufbaus zwischen zwei Peers, die beide hinter NATs in unterschiedlichen Netzwerken sind und eine Verbindung über SRAs ausführen, beträgt in einem paketverlustfreien Netzwerk 24 PDT (Packet Delay Time). Das entspricht bei einer PDT von 12,5 ms einem Zeitraum von 0,3 s. Bei einem Transkontinentalen Anruf von Deutschland in die USA entspräche der Zeitraum 1,2 s. In Anwendungssituationen ist allerdings zu beachten, dass eine beträchtliche Zeitspanne beim Bestätigen der Medien und in der Annahme der Sitzung anfällt.

Rohdaten-Übertragungseffizienz

Beim p2p-Rohdatenaustausch ist sowohl zuverlässige als auch unzuverlässige Datenübertragung möglich. Die für SCTP in WebRTC eingesetzte Staukontrolle wurde mit Vergleich zu TCP mit SACK verglichen. Bei steigender Paketverlustrate erreichen SCTP-Ströme einen etwas höheren Datendurchsatz (siehe Tabelle 5.1) als TCP. Wenn TCP mit SCTP über das gleiche Netzwerk konkurriert, ist die Aufteilung der verfügbaren Bandbreite fair und liegt ungefähr im Verhältnis 1 zu 1. Fehlerhafte SCTP-Pakete werden anhand von Checksummen erkannt. Bei der Datenübertragung fallen der Mangel einer Vorwärtsfehlerkorrektur und einer standardisierten Möglichkeit zur Datenkomprimierung negativ ins Gewicht.

Der Overhead von SCTP ist etwas kleiner als bei TLS over TCP (siehe Tabelle 5.2).

Tabelle 5.1: Vergleich des Datendurchsatzes von TCP und SCTP [33]

Paketverlustrate	Durchsatz TCP	Durchsatz SCTP
0 %	51,57 %	48,43 %
1 %	46,76 %	54,23 %
3 %	45,28 %	54,71 %

Tabelle 5.2: Paketoverhead ab OSI-Layer 3 verschiedener Protokolle

Protokoll	Paketoverhead
SCTP	63 Bytes
SRTP	28 Bytes
RTCP	22 Bytes
TLS over TCP	97 Bytes

AV-Übertragungseffizienz

Bei Videoübertragung greift die GCC-Staukontrolle, die Bandbreitennutzung ist nach einer vorliegenden Studie [31] sehr hoch. Sie liegt bei einem einzelnen SRTP-Videostrom bei 80 % . Bei begrenzter Bandbreite und in Konkurrenz zu einem gleichzeitig aktiven TCP-Strom bekommt SCTP nur 20 % Bandbreite, die Verteilung ist nicht fair. Bei mehreren parallel aktiven SRTP-Strömen ist die Bandbreitenverteilung unvorhersehbar. Vorteilhaft ist, dass durch GCC die Codierbitrate der Videocodecs reguliert wird. Positiv ins Gewicht bei der GCC fällt auch die optional verfügbare FEC für Netzwerke mit höheren Paketverlusten.

Bei der Audioübertragung wird das NetEQ-Verfahren eingesetzt, das laut Aussage einer Studie des Herstellers herkömmlichen Fehlerverschleierungsverfahren überlegen ist. Die Aussage sollte mit einer neutralen Studie überprüft werden (siehe 5.4).

Der Overhead der versendeten SRTP und RTCP-Pakete ist im Vergleich zu TLS über TCP vergleichsweise klein (siehe 5.2).

Codecs

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der in der Arbeit untersuchten Studien zu allen Codecs (Audio und Video) befindet sich in Tabelle 5.3. Bei den Videocodecs unterliegt die wahrgenommene Bildqualität von VP8 dem Konkurrenzcodec H.264 bei gleichen Bitraten um durchschnittlich einen 1 Wert auf der MOS5-Skala. Vorteilhaft gegenüber H.264 ist das Ausbleiben von Nutzungsgebühren. In Tabelle 5.3 ist zu sehen, dass mit VP8 eine viel höhere Bitrate nötig ist als mit H.264, um eine gerade noch erträgliche Videoqualität zu ermöglichen.

Bei den Audiocodecs zeigt sich, dass Opus einen größeren Bitratenbereich abdeckt und von der wahrgenommenen Qualität bei gleicher Bitrate Konkurrenzcodecs (G.722.1C G.718B und G.719) für höhere Bitraten überlegen ist. Im Vergleich zu AMR-WB braucht Opus eine höhere Bitrate, um eine erträgliche Audioqualität (MOS5=2,5) zu ermöglichen. AMR-WB ist allerdings nur bis zu einer Codierbitrate von 20 kbit/s einsatzfähig. Opus lässt sich dagegen bis in hohe Bitratenbereiche betreiben und ist dementsprechend auch für hochqualitative Audioübertragung, auch von Musik, geeignet. Unter den Umständen, dass die verfügbaren Bitraten im Internet stetig steigen und übertragene Audiosignale im Vergleich zu Videosignalen nur einen Bruchteil der Bitrate verbrauchen, ist Opus eine zukunftsfähige, weit skalierbare Lösung für einen Audiocodec.

5 Auswertung und Fazit

Als Alternativlösung zu Opus für Netzwerke mit kleineren verfügbaren Bitraten steht iLBC zur Verfügung, der bei vergleichbarer Bitrate bessere Ergebnisse als AMR-WB liefert und bis zu Paketverlustraten von 20 % erträgliche Audioqualität liefert.

Für die Kommunikation mit älteren VoIP- und Telefonesystemen (z. B. über ein entsprechend modifiziertes TURN-Relay) bietet WebRTC den G.711 Codec, der zwar eine hohe Bitrate verbraucht und nicht skalierbar ist, allerdings auch eine gute MOS-Qualität liefert und robust gegen Paketverluste ist.

Für Kommunikationsanwendungen, die ausschließlich Sprache verwenden, ist in WebRTC iSAC vorgesehen. Der Codec ist ebenfalls skalierbar (10 bis 32 kbit/s) und bietet bereits ab 26 kbit/s eine Audioqualität, die ungefähr der von G.711 bei 64 kbit/s entspricht.

Insgesamt ist das Resultat für Audiocodecs durchweg positiv, bei den Videocodecs gibt es nicht viel Auswahl und die vorliegenden Ergebnisse können nicht gegenüber H.264 überzeugen.

Tabelle 5.3: Vergleich verschiedener Codecs

Codec	Bitrate	Paketverlustrate	MOS5	WebRTC-Codec
VP8	1313 kbit/s	0 %	2,5	Ja
H.264	775 kbit/s	0 %	2,5	Nein
Opus	10 kbit/s	0 %	2,5	Ja
Opus	32 kbit/s	0 %	3,6	Ja
AMR-WB	8 kbit/s	0 %	2,5	Nein
AMR-WB	13 kbit/s	0 %	3,05	Nein
G.722.1C, G.719	32 kbit/s	0 %	2,83	Nein
iLBC	13,867 kbit/s	0 %	3,9	Ja
iLBC	13,867 kbit/s	10 %	2,9	Ja
iLBC	13,867 kbit/s	20 %	2,5	Ja
iSAC	16 kbit/s	0 %	2,95	Ja
iSAC	26 kbit/s	0 %	4,5	Ja
iSAC	26 kbit/s	10 %	2,1	Ja
G.711	64 kbit/s	0 %	4,4	Ja
G.711	64 kbit/s	10 %	3,9	Ja
G.711	64 kbit/s	20 %	3,5	Ja

5.2.3 Sicherheit

Browserdialoge

In allen unterstützten Browsern wird der Browserdialog zum Bestätigen von AV-Daten durch den Nutzer auf Desktoprechnern und Android-Geräten korrekt angezeigt. Chrome speichert das Ergebnis des Dialogs automatisch ab, was bei zu schnellem Wegklicken zum Speichern ungewollter Eingaben führen kann. Die Opera Umsetzung hat die sinnvollste Form, denn es gibt eine Checkbox, mit der der Benutzer entscheiden kann, ob das Ergebnis der Auswahl gespeichert werden soll. Screensharing ist nur in Chrome durch das Setzen spezieller Nutzereinstellungen in einem Browsermenü möglich. Zudem wird während einer Screensharing Sitzung durch den Browser ein zusätzliches Fenster angezeigt, das über den Sharing-Status informiert. Bei den Datenkanälen wird kein zusätzlicher Dialog angezeigt. Durch diesen Umstand könnte ein Browsernutzer ungewollt Teil eines p2p-Netzwerks werden, jedoch ist für Dateisystemzugriff ein zusätzlicher Dialog notwendig und daher ist das Schadenspotential hier gering. Insgesamt sind die Dialoge sicher, eine Manipulation der Dialoge durch die Javascript-API wurde nicht untersucht und könnte eine weitergehende Arbeit darstellen.

p2p-Verbindungsmanipulation

Ein ungewolltes Offenhalten oder ein Übernahme von p2p-Verbindungen durch das unverschlüsselte STUN-Protokoll ist nicht ohne weiteres möglich, die Gegenmaßnahmen sind in Kapitel 4.7 beschrieben. Würde trotz allem hier eine Übernahme erfolgen, greifen immer noch Sicherheitsmechanismen aus dem Verschlüsselungsbereich.

Signaling-Kanal

Bei Übernahme des Signaling-Kanals kann ein Angreifer eine Verbindung mit falschen Peers aufbauen. Die Sicherung des Signaling-Kanals, obliegt den Anwendungsentwicklern und sollte ausgiebig durchdacht werden. WebRTC bietet noch Schnittstellen für die gegenseitige Identifikation der Peers durch Identity-Provider an, die Nutzung dieser ist optional. Ein Verbindungsaufbau mit ungültigen Peers kann durch die Nutzung von IdPs vereitelt werden.

Kryptographie

Durch die untersuchten kryptographischen Attacken besteht insgesamt nur ein sehr geringes Schadenspotential. Die Ergebnisse zu den einzelnen Attacken sind in Tabelle 5.4 dargestellt.

Tabelle 5.4: Ergebnisse zur Untersuchung kryptographischer Attacken

Attacke	Erfolgswahrscheinlichkeit
BEAST	nicht möglich
Lucky 13	möglich, allerdings hohe Anzahl von Neuverbindungen erforderlich, daher auffällig
CRIME	nur von Android zu Android möglich und infiziertes Javascript nötig.
RC-4 Attacken	nicht möglich

Sonstiges

Eine Korrelationserkennung über den Verbindungsaufbau mehrerer Sitzungen und eine daraus resultierende Identifikation der Sitzungsteilnehmer ist nicht möglich, da die beim Verbindungsaufbau versendeten DTLS-Zertifikate immer neu generiert werden.

Das Ausspähen der IP durch andere Sitzungsteilnehmer ist grundsätzlich möglich, kann aber unterbunden werden, indem die Verbindung zuerst über TURN-Server geleitet wird und erst bei Vertrauenswürdigkeit auf SRAs.

5.2.4 Benutzbarkeit

Endnutzerabdeckung

Generell können WebRTC-Builds für die Betriebssysteme Windows, Linux, Android, OS-X und iOS durchgeführt werden. Es wird auf allen Desktop-Betriebssystemen eine C++-API angeboten. Es gibt auch eine Java-API, mit der WebRTC sich in Android-Apps einbauen lässt und eine zusätzliche Objective-C-API für Apple Betriebssysteme. Für die Browser steht eine Javascript-API zur Verfügung. Ob WebRTC bei einem Großteil der Benutzer ankommt, ist davon abhängig, ob ihre Browser den Standard unterstützen. Auf Desktop-Browsern wird WebRTC in Chrome, Firefox und Opera unterstützt. Tabelle 5.5 zeigt die weltweite Endnutzerabdeckung in Abhängigkeit von Betriebssystemen auf dem Desktop. Die weltweite Gesamtab-

deckung liegt bei 70 %. Mit einer Unterstützung von Safari und Internet-Explorer könnte WebRTC 99,98 % der Desktop-Benutzer erreichen.

Tabelle 5.5: Endnutzerabdeckung von WebRTC (Desktop)

OS	Windows	Mac-OS-X	Linux	Summe
OS-Benutzeranteil	90,16 %	8,57 %	1,25 %	100
WebRTC-Browseranteil	65,52	3,41	1,24	70,18

Auf Mobilgeräten haben momentan nur 25 % der Nutzer WebRTC-fähige Browser (siehe Tabelle 5.6). Negativ fällt auf, dass lediglich Android Geräte den Standard in Browsern unterstützten. Auf Android gibt es keine Unterstützung für WebRTC im Default-Android-Browser, den momentan noch die Hälfte der Android-Nutzer verwendet. In Zukunft sollten aber immer mehr Android-Nutzer Chrome verwenden, da neuere Geräte bereits mit Chrome als Standardbrowser ausgeliefert werden. Durch die Abdeckung von Safari auf iOS-Geräten könnte ein Großteil der iPhone-Nutzer erreicht werden. Für Windows und Blackberry gibt es zwar keine Unterstützung, aber die Geräte fallen wegen des geringen Nutzeranteils kaum ins Gewicht.

Tabelle 5.6: Endnutzerabdeckung von WebRTC (Smartphones)

OS	IoS	Android	Blackberry	WinPhone	Summe ¹
OS-Benutzeranteil	27,71	57,22	3,14	2,70	100
WebRTC-Browseranteil	0	22,16	0	0	22,16

¹ Symbian und Samsung Betriebssysteme sind Teil der Statistik, werden aber hier aus Platzgründen nicht angezeigt.

Installationsaufwand

In Browsern ist WebRTC bereits vorintegriert und es gibt keinen zusätzlichen Installationsaufwand durch etwaige Plugins, Addons etc. Bei sonstigen Applikationen, die WebRTC-Implementierung verwenden gibt es auch keinen nennenswerten zusätzlichen Installationsaufwand.

5.2.5 Sonstiges

In dieser Sektion werden die Ergebnisse zu den Themenbereichen „Wartbarkeit“, „Kulturell“ und „Rechtlich“ zusammengefasst.

Die komplette Dokumentation von WebRTC ist momentan ausschließlich in Englisch verfügbar. Von Google gibt es eine Referenz für die Peerconnection-API (C++) und vom W3C eine Referenz für die WebAPI. Von Mozilla gibt es zusätzlich eine Referenz auf die Firefox-Implementierung der Web-API. Für Android (Java) und iOS-Anwendungsprogrammierer (Objective-C) gibt es lediglich jeweils eine Beispielapplikation, aber keine Referenz oder sonstige Dokumentation.

Alle APIs entsprechen vom Funktionsumfang weitgehend der vom W3C bestimmten Auflagen. Auf der WebRTC-Website befindet sich eine Dokumentation zum Erstellen von Builds auf verschiedenen Betriebssystemen, allerdings ist das kommandozeilenbasierte Build- und Versionsverwaltungssystem nicht intuitiv. Sobald eine feinere Parametrisierung nötig ist, fehlt es an Dokumentation. Dies erschwert auch das durchführen von Updates, da hier ein neuer Build erstellt werden und gegebenenfalls eine Neuparametrisierung durchgeführt werden muss. Als offizielle Entwicklungsumgebung für die C++-API wird bisher nur Visual Studio unterstützt. Zusätzlicher Support von den WebRTC-Entwicklern wird über das Erstellen von Tickets im WebRTC-Repository oder durch eine offizielle Google Gruppe geliefert.

Die Nutzung von WebRTC und der dargebotenen Codecs kostet auch für kommerzielle Zwecke keine Gebühren. Eine Modifikation des Codes und der Unterkomponenten ist grundsätzlich erlaubt. Der komplette Code steht Open-Source zur Verfügung, es muss lediglich verwendete WebRTC-Sourcecode mit dem ursprünglichen Lizenztext gekennzeichnet werden.

5.3 Fazit

Ergebnisse mit Priorisierung zur Beantwortung der Leitfragen nutzen Mit WebRTC lassen sich AV-Anrufe und Konferenzen problemlos realisieren, zudem ist mit Instant-Messaging-Bibliotheken, die in der Regel auch Präsenzfunktionen beinhalten, gut kombinierbar. Instant-Messaging und Präsenzstatus ließen sich theoretisch auch über die p2p-Datenkanäle realisieren. Über die Datenkanäle lies sich auch ein zuverlässiger Dateitransfer für das Private-Information-Management realisieren. WebRTC stellt eine breite Auswahl vergleichsweise qualitativer und bitratenskalierbarer Audiocodecs zur Verfügung. Zur Kommunikation mit älteren VoiP- oder Telefonesystemen kann hier der G.711-Codec eingesetzt. Im Videobereich gibt es mit VP8 allerdings nur einen Codec, der dem direkten Konkurrenzcodec H.264 qualitätstechnisch

unterliegt. Für eine reibungslose Übertragung für Videodaten im Netzwerk bietet WebRTC eine eigens entwickelte Fluss- und Staukontrolle, die die Codierbitraten des eingesetzten Videocodecs steuert und 80 % Bandbreitenauslastung ermöglichen kann, wenn keine TCP-Ströme konkurrieren, ansonsten wird nur 20 % der Bandbreite genutzt. Bei mehreren parallel aktiven SRTP-Strömen wird die Bandbreitennutzung unvorhersehbar. Im Audiobereich wird mit NetEQ eine empfängerseitiger Jitter- und Fehlerverschleierungsmechanismus eingesetzt, der laut Herstellerstudie Konkurrenzverfahren überlegen ist. Der Verbindungsaufbau über das Netzwerk dauert innerhalb Deutschlands ca. 0,3 und von Deutschland in die USA ungefähr 1,2 Sekunden und ist somit für Benutzer erträglich. Der Größte Zeitraum der Verbindungsdauer dürfte für das Bestätigen der Browserdialoge zur Medienfreigabe und für die Wartezeit bei der Annahme des Anrufs vergehen, diese Werte sind nicht in der Zeitraumsschätzung beinhaltet, da sie zu sehr von menschlichen Faktoren abhängen.

Insgesamt ist WebRTC als sicher zu betrachten, wenn die Signaling-Kanäle ausreichend gesichert sind. Die Untersuchten kryptographischen Attacken sind nicht anwendbar bzw. nicht effektiv.

Über Browser erreicht WebRTC einen weltweiten Benutzeranteil von 70 % auf Desktopsystemen und 25 % auf Smartphones. Um hier größere Nutzeranteile zu erreichen. Durch die Abdeckung durch den Internet-Explorer und Safari auf Desktopsystemen und Safari auf iOS-Geräten könnte ein Großteil der weltweiten Smartphone und Desktopsystemnutzer abgedeckt werden. Vorteilhaft ist, dass WebRTC-APIs außerhalb des Browsers für Windows, Linux, OS-X, iOS und Android zur Verfügung stehen.

Insgesamt ist eine Umsetzung von UC-Anwendungen mit WebRTC durchaus möglich.

Zum Betrieb von WebRTC ist mindestens ein Signaling-Server erforderlich,

5.4 Mögliche anknüpfende Arbeiten

Für netzwerkbedingte Untersuchungen könnte das Chrome-Feature „WebRTC-Internals“ hilfreich sein, das die Aufnahme und Visualisierung von Informationen über eine laufende WebRTC-Sitzung erlaubt.

- Qualitätsanalyse der AV-Codecs und Qualitätsverbesserungsalgorithmen (GCC, NetEQ) durch Viewing- bzw. Hearing-Tests unter realen Netzwerkbedingungen.
- Untersuchung der GCC unter Nutzung von Turn-Servern.
- Codier- und Dekodiergeschwindigkeit der verschiedenen Codecs
- Überprüfen der Javascript-Browser-API auf mögliche Manipulation der Mediendialoge (*getUserMedia* etc).
- Vergleich der vorliegenden WebRTC-Aspekte mit Adobe RTMFP oder anderen ähnlichen Protokollen unter UC-Gesichtspunkten.
- Testen der Kommunikationsfähigkeit von WebRTC mit Legacy-VoIP-Systemen.

Abkürzungsverzeichnis

AAC	Advanced Audio Coding
AES	Advanced Encryption Standard
AIR	Adobe Integrated Runtime
AMS	Adobe Media Server
AV	Audio-Video
BEAST	Browser Exploit Against SSL/TLS
CBC	Cipher Block Chaining Mode
CRIME	Compression Ratio Info-Leak Mass Exploitation
DCEP	Data Channel Establishment Protocol
DER	Distinguished Encoding Rules
DHE	Ephemeral Diffie-Hellman
DoS	Denial of Service
DTLS	Datagram Transport Layer Security
ECDHE	Elliptic curve Diffie-Hellman
GCC	Google Congestion Control
GCM	Galois/Counter Mode
ICE	Interactive Connectivity Establishment
IdP	Identity Provider
IETF	Internet Engineering Task Force
iLBC	internet Low Bitrate Codec
IM	Instant-Messaging
iSAC	Internet Speech Audio Codec
ITU-T	ITU Telecommunication Standardization Sector
MitM	Man in the Middle Angriff
MOS	Mean Opinion Score

NAT Network Address Translation
NSS Network Security Services
p2p peer-to-peer
PCM Pulse Code Modulation
PDT Packet Delay Time
PLC Packet Loss Concealment
QoS Quality of Service
RA Relayed Adress
RC Relayed Candidate
RSA Rivest, Shamir und Adleman Kryptosystem
RTCP Real-Time Control Protocol
RTMFP Real Time Media Flow Protocol
RTMP Real Time Messaging Protocol
RTP Real-Time Protocol
RTT Round Trip Time
SCTP Stream Control Transmission Protocol
SDO Session Description Object
SDP Session Description Protocol
SHA Secure Hash Algorithm
SHA Secure Hash Algorithm
SIMPLE SIP for Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions
SIP Session Initiation Protocol
SRA Server Reflexive Adress
STUN Session Traversal Utilities for NAT
TID Transaction Identifier
TLS Transport Layer Security
TURN Traversal Using Relays around NAT
UC-B UC-Business
UC Unified Communications
UC-U UC-User
UDP User Datagram Protocol
W3C World Wide Web Standards Consortium

XMPP Extensible Messaging and Presence Protocol

Tabellenverzeichnis

2.1	Formen synchroner und asynchroner Kommunikation	6
3.1	SnowCard-Attribute für eine Anforderung	26
4.1	ICE-Checkliste eines WebRTC Peers	39
4.2	WebRTC-Mögliche Konfigurationen	70
4.3	Mindestversionen WebRTC fähiger Browser	71
4.4	Weltweiter Benutzeranteil von Browsern 2014 (Desktop), Top 5 [5]	71
4.5	Weltweiter Benutzeranteil von Browsern 2014 (Mobile) [8]	71
4.6	Verbreitung von Betriebssystemen 2014 (Desktop), Top 7 [6]	71
4.7	Verbreitung von Betriebssystemen 2014 (Mobile), Top 7 [7]	72
4.8	Endnutzerabdeckung von WebRTC (Desktop)	74
4.9	Endnutzerabdeckung von WebRTC (Smartphones)	75
5.1	Vergleich des Datendurchsatzes von TCP und SCTP [33]	80
5.2	Paketoverhead ab OSI-Layer 3 verschiedener Protokolle	80
5.3	Vergleich verschiedener Codecs	82
5.4	Ergebnisse zur Untersuchung kryptographischer Attacken	84
5.5	Endnutzerabdeckung von WebRTC (Desktop)	85
5.6	Endnutzerabdeckung von WebRTC (Smartphones)	85

Abbildungsverzeichnis

2.1	UC Modell nach Wildhack ähnlich [44, S.134, Abb.4-1]	4
2.2	WebRTC Komplettarchitektur [24]	8
2.3	Einfache WebRTC Kommunikation [38, Abbildung 1-2, S.3]	9
2.4	Webrtc-Protokollstack, serverseitig (links) und peerseitig (rechts) [28, Abb. 18-3]	13
2.5	Beispieltopologie mit NAT	14
2.6	Öffentliche IP und Port mit STUN	16
2.7	RTMP-Grundaufbau [11]	20
2.8	RTMFP-Grundaufbau [11]	21
3.1	Übersicht über die Anforderungssteller	27
3.2	Anforderungs-Ermittlungsmatrix	28
4.1	Messung der Roundtriptime zum Magnocall Signaling Server	34
4.2	Horizontale Zeitleiste zum Ablauf des p2p-Verbindungsaufbaus	35
4.3	Paketgröße SDP-Offer/Answer über XMPP +TCP	36
4.4	Sequenzdiagramm zum Austausch von IP-Nachrichten beim Senden eines SDO	37
4.5	Sequenzdiagramm zum Nachrichtenaustausch beim ICE-Candidate-Gathering	38
4.6	Sequenzdiagramm zum ICE-Handshake beim Erstellen der Verbindung	39
4.7	Datenkanal Protokollstack	41
4.8	SCTP Paketaufbau in WebRTC	43
4.9	Überprüfen der DTLS-Headergrößen mit Wireshark	44
4.10	GCC Architektur [31, fig 1]	47
4.11	Prinzipieller Aufbau von NetEQ (Empfänger aus [17])	49
4.12	Vergleich von NetEQ mit anderen PLC-Algorithmen [16, fig 6]	50
4.13	Anpassung der Verzögerungszeit durch den Empfangsbuffer an Jitter in NetEQ im Vergleich zu einem traditionellen adaptiven Paketbufferalgorithmus [16, fig 5]	51
4.14	Wahrgenommene Qualität von VP8 und H.264 unter variabler Bitrate [14, fig 6]	52
4.15	Ergebnisse der Nokia Studie zum Opus Codec [12, fig 3]	54
4.16	MOS des iLBC in Abhängigkeit zur Paketverlustrate [37, fig 1]	55

4.17	Ergebnisse einer Studie von GIPS zu iSAC [15, fig 5]	56
4.18	Auslesen der TID mithilfe von Wireshark	61
4.19	Sequenzdiagramm zum STUN-Consent-Freshness Mechanismus . .	62
4.20	DTLS Handshake beim Erstellen der Verbindung [28, Abbildung 18-12]	64
4.21	CBC-Verschlüsselung [43]	65
4.22	Übersicht über mit WebRTC zusammenhängende Features in Brow- sers [10]	72
5.1	Einstufung der Prioritäten unterschiedlicher Anforderungskomplexe	79

Literaturverzeichnis

- [1] Alexis Deveria . WebRTC Getting Started.
<http://caniuse.com/rtppeerconnection>. [Online; Abrufzeitpunkt 2014-07-07 21:23:00 UTC+1:00; Website im digitalen Anhang].
- [2] Google Inc.
<https://code.google.com/p/webrtc/source/browse/svn%2Ftrunk%2Ftalk>.
[Online; Abrufzeitpunkt 2014-07-08 01:00:00 UTC+1:00; Statistik im digitalen Anhang].
- [3] Google Inc. Important Concepts.
https://developers.google.com/talk/libjingle/important_concepts?hl=de.
[Online; Abrufzeitpunkt 2014-07-08 01:00:00 UTC+1:00; Statistik im digitalen Anhang].
- [4] Mozilla Foundation . Mozilla Website. <http://www.mozilla.org/en-US/>.
[Online; Abrufzeitpunkt 2014-07-07 21:23:00 UTC+1:00; Website im digitalen Anhang].
- [5] statcounter.com. Top 5 Desktop Browser from Dec 2013 to May 2014.
<http://gs.statcounter.com/desktop-browser-ww-monthly-201312-201405-bar>.
[Online; Abrufzeitpunkt 2014-07-07 21:23:00 UTC+1:00; Statistik im digitalen Anhang].
- [6] statcounter.com. Top 7 Desktop OSs from Dec 2013 to May 2014.
<http://gs.statcounter.com/desktop-os-ww-monthly-201312-201405-bar>.
[Online; Abrufzeitpunkt 2014-07-07 21:23:00 UTC+1:00; Statistik im digitalen Anhang].
- [7] statcounter.com. Top 8 Mobile Operating Systems from Dec 2013 to May 2014. http://gs.statcounter.com/mobile_os-ww-monthly-201312-201405-bar.
[Online; Abrufzeitpunkt 2014-07-07 21:23:00 UTC+1:00; Statistik im digitalen Anhang].
- [8] statcounter.com. Top 9 Mobile Browsers from Dec 2013 to May 2014.
http://gs.statcounter.com/mobile_browser-ww-monthly-201312-201405-bar.
[Online; Abrufzeitpunkt 2014-07-07 21:23:00 UTC+1:00; Statistik im digitalen Anhang].

- [9] vdeberg.org. tcp ping. <http://www.vdberg.org/~richard/tcpping>. [Online; Abrufzeitpunkt 2014-07-10 14:05:00 UTC+1:00; Skript im digitalen Anhang].
- [10] &Yet. Is WebRTC ready yet? . <http://iswebrtcreadyyet.com/>. [Online; Abrufzeitpunkt 2014-07-07 21:23:00 UTC+1:00; Website im digitalen Anhang].
- [11] Adobe. RTMFS FAQ. <http://www.adobe.com/de/products/adobe-media-server-extended/rtmfp-faq.html>. [Online; Abrufzeitpunkt 2014-06-20 07:11:12 UTC+1:00; Website im digitalen Anhang].
- [12] Anssi Raemoe, Henri Toukoma. Voice Quality Characterization of IETF Opus Codec. Nokia Research Center, Tampere, Finland, 2011. Dokument im digitalen Anhang (opusNokia.pdf).
- [13] Daniel Eran Dinger. Inside iPhone 4: FaceTime video calling. http://appleinsider.com/articles/10/06/08/inside_iphone_4_facetime_video_calling.html. [Online; Abrufzeitpunkt 2014-06-20 04:55:52 UTC+1:00; Website im digitalen Anhang].
- [14] Francesca De Simone, Lutz Goldmann, Jong-Seok Lee, and Touradj Ebrahimi. Performance analysis of VP8 image and video compression based on subjective evaluations. [urlhttp://infoscience.epfl.ch/record/168259/files/article.pdf](http://infoscience.epfl.ch/record/168259/files/article.pdf), 2011. Dokument im digitalen Anhang (vp8VSh264.pdf).
- [15] GIPS. How to Select the Best Codec for HD Voice. http://www.ramos.utfsm.cl/doc/53/sc/HD_VoiceCoding.pdf. Dokument im digitalen Anhang (isacstudie.pdf).
- [16] Global IP Solutions GIPS. GIPS NetEQ - A Combined Jitter Buffer Control, Error Concealment Algorithm for VoP Gateway. http://www.docstoc.com/docs/29757797/Implementing-A-Combined-Jitter-Buffer-Control_Error-Concealment, September 2002.
- [17] Global IP Solutions GIPS. Gips neteq, 2007. Dokument im digitalen Anhang (neteqGIPSoverview.pdf).
- [18] Google.inc. Additional IP Rights Grant. <http://www.webrtc.org/license-rights/additional-ip-grant>. [Online; Abrufzeitpunkt 2014-06-11 20:23:00 UTC+1:00; Website im digitalen Anhang].
- [19] Google.inc. AUTHORS. <https://code.google.com/p/webrtc/source/browse/trunk/AUTHORS>. [Online;

- Abrufzeitpunkt 2014-06-11 20:23:00 UTC+1:00; Website im digitalen Anhang].
- [20] Google.inc. WebRTC FAQ. <http://www.webrtc.org/faq>. [Online; Abrufzeitpunkt 2014-06-11 20:23:00 UTC+1:00; Website im digitalen Anhang].
- [21] Google.inc. WebRTC Getting Started. <http://www.webrtc.org/reference/getting-started>. [Online; Abrufzeitpunkt 2014-07-07 21:23:00 UTC+1:00; Website im digitalen Anhang].
- [22] Google.inc. WebRTC Internals. <http://www.webrtc.org/reference/webrtc-internals>. [Online; Abrufzeitpunkt 2014-06-11 17:50:00 UTC+1:00; Website im digitalen Anhang].
- [23] Google.inc. WebRTC License. <http://www.webrtc.org/license-rights/license>. [Online; Abrufzeitpunkt 2014-06-11 20:23:00 UTC+1:00; Website im digitalen Anhang].
- [24] Google.inc. WebRTC Overall Architecture. <http://www.webrtc.org/reference/architecture>. [Online; Abrufzeitpunkt 2014-05-30 17:39:00 UTC+1:00; Website im digitalen Anhang].
- [25] Here Come The XOR Ninjas. Thai Duong, Juliano Rizzo. *own*, 2011.
- [26] html5 demos. Screenshare with getUserMedia().
=<https://html5-demos.appspot.com/static/getusermedia/screenshare.html>.
[Online; Abrufzeitpunkt 2014-07-22 19:45:12 UTC+1:00; Website im digitalen Anhang].
- [27] HTML5 Labs. CU-WebRTC FAQ. <http://html5labs.interopbridges.com/prototypes/cu-rtc-web/cu-rtc-web/faq>. [Online; Abrufzeitpunkt 2014-06-20 04:20:12 UTC+1:00; Website im digitalen Anhang].
- [28] Ilya Grigorik. *High Performance Browser Networking*. O'Reilly, 2013.
- [29] Internet Engineering Task Force (IETF). Draft. <http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-XXXXXXXXXX>. XXXXXXXXXXXX specifies the Draft identifier mentioned in thesis.
- [30] Internet Engineering Task Force (IETF). Rfc. <http://tools.ietf.org/html/rfcXXXX>. XXXX specifies the RFC number mentioned in thesis.
- [31] Luca De Cicco, Gaetano Carlucci, Saverio Mascolo. Experimental Investigation of the Google Congestion Control for Real-Time Flows. *ACM*, 2013.

- [32] Muaz Khan. STUN or TURN? Which one to prefer; and why? .
=https://www.webrtc-experiment.com/docs/STUN-or-TURN.html. [Online;
Abrufzeitpunkt 2014-08-01 02:59:00 UTC+1:00; Website im digitalen
Anhang].
- [33] Muhammad Khalil Afzal, Aman-Ullah-Khan, Antonio Pescape, Yousaf Bin
Zikria, Salvatore Loreto. SCTP vs. TCP Delay and Packet Loss.
http://wpage.unina.it/pescap/04557683.pdf. Dokument im digitalen
Anhang.
- [34] C. Perkins. Web Real-Time Communication (WebRTC): Media Transport
and Use of RTP, draft-ietf-rtcweb-rtp-usage-15.
http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-rtcweb-rtp-usage-15, 2014. [Online;
Abrufzeitpunkt 2014-06-04 21:43:52 UTC+1:00; Website im digitalen
Anhang].
- [35] Peter Egli. SCTP Overview.
http://de.slideshare.net/PeterREgli/overview-of-sctp-transport-protocol.
[Online; Abrufzeitpunkt 2014-08-04 19:35:52 UTC+1:00; Website im
digitalen Anhang].
- [36] Roland Kiefer, Johannes Maucher, Jan Schulze, Thomas Suchy. *Kompendium
Medieninformatik: Mediennetze*. Springer Science & Business Media, 2006.
- [37] S. V. Andersent, W. B. Kleijntt, R. Hagentt, J. Skoglundt. ILBC A linear
predictive coder with robustness to packet losses. IEEE, 2002. Dokument im
digitalen Anhang (ilbcStudy.pdf).
- [38] S. P. R. Salvatore Loreto. *Real-Time Communication with WebRTC:
Peer-to-Peer in the Browser*. O'Reilly, 2014.
- [39] I.-T. I. T. S. Sector). Pcm of voice frequencies, itu-t recommendation g.711
(09/12). www.itu.int/dms_pubrec/itu-t/rec/g/T-REC-G.722-201209-I!
!SUM-HTML-E.htm, 2012.
- [40] Suzanne Robertson, James Robertson. *Mastering the Requirements Process:
Getting Requirements Right*. Addison-Wesley, 2012.
- [41] F. W. Ulrich Trick. *SIP, TCP IP und Telekommunikationsnetze*. Oldenburg,
2006.
- [42] W3C. WebRTC 1.0: Real-time Communication Between Browsers W3C
Editor's Draft 01 July 2014.
http://dev.w3.org/2011/webrtc/editor/webrtc.html, 07 2014. [Online;
Abrufzeitpunkt 2014-07-31 03:13:00 UTC+1:00; Website im digitalen
Anhang].

- [43] Wikipedia. Cipher Block Chaining Mode. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Cipher_Block_Chaining_Mode&oldid=123018269, 09 2013. [Online; Abrufzeitpunkt 2014-08-16 00:50:00 UTC+1:00; Website im digitalen Anhang].
- [44] R. Wildhack. *Handbuch Unified Communications*. VDE Verlag, 2011.